

Universidad César Vallejo

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA

Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión Pública

AUTORA:

Acevedo Oliva, Ysabel Cristina (orcid.org/0000-0002-3648-3089)

ASESOR:

Dr. Cordova Garcia, Ulises (orcid.org/0000-0002-0931-7835)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA-PERÚ

2021

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Declaratoria de autenticidad del asesor

Yo, Ulises Córdova García, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte asesor de la tesis titulada:

“Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima, 2020” de la estudiante **Ysabel Cristina Acevedo Oliva**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin el cual ha sido realizado sin filtros ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Lima, 9 de enero del 2020

Apellidos y Nombres del Asesor: Córdova García Ulises	
DNI 06658910	Firma
ORCID 0000-0002-0931-7835	

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, Ysabel Cristina Acevedo Oliva, estudiante de la Escuela de posgrado y del Programa de Maestría en Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo Campus Lima Norte, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan a la Tesis titulada: "Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima, 2020", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Lima, 9 de enero del 2021

Apellidos y Nombres del Autor: Acevedo Oliva Ysabel Cristina	
DNI: 10585008	Firma
ORCID: 0000-0002-3648-3089	

Dedicatoria

A mis padres, Víctor Manuel Acevedo Honores y Jesús Zobeida Oliva Guevara, por su aliento y guía, a mis hijos Frederick, Alesandro y Daniela, que son la razón de mi superación profesional y a mis hermanos Claudia, Víctor, Fabiola y Juan José, quienes fueron mi apoyo cuando más lo necesité.

Agradecimiento

Expresar mi agradecimiento infinito a Dios Todopoderoso por cada instante de vida y salud.

Mi especial agradecimiento a todos los docentes de posgrado por el conocimiento y experiencia transmitidos, un agradecimiento muy especial al Dr. Ulises Córdova García, por su asesoramiento y de esta manera hacer posible el desarrollo la realización de mi proyecto de investigación.

A los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, Comas y Los Olivos, que permitieron el recojo de información y su participación de manera cordial y proactiva.

Índice de contenidos

	Pág.
Carátula.....	i
Declaratoria de autenticidad del asesor.....	ii
Declaratoria de originalidad del autor.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimiento.....	v
Índice de contenidos.....	vi
Índice de tablas.....	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. METODOLOGÍA.....	11
III. RESULTADOS.....	12
IV. DISCUSIÓN.....	17
V. CONCLUSIONES.....	25
VI. RECOMENDACIONES.....	28
REFERENCIAS.....	31
ANEXOS.....	36

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1. Ficha técnica de los instrumentos: ejecución presupuestaria y contrataciones del Estado	13
Tabla 2. Resultado de la opinión de los expertos	14
Tabla 3. Escala de valores de la confiabilidad.....	75
Tabla 4. Fiabilidad de la variable: ejecución presupuestaria y contrataciones del Estado.....	15
Tabla 5. Frecuencias descriptivas de la variable: ejecución presupuestaria de las canastas COVID-19 en tres distritos de Lima, 2020.....	16
Tabla 6. Frecuencias descriptivas de la variable: procedimiento de contratación de las canastas COVID-19 en tres distritos de Lima, 2020.....	16
Tabla 7. Ajuste de modelo y Pseudo R ² : hipótesis general.....	17
Tabla 8. Estimaciones de parámetros mediante RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación.....	18
Tabla 9. Ajuste de modelo y Pseudo R ² : hipótesis específica 1.....	19
Tabla 10. Estimaciones de parámetros mediante RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación....	19
Tabla 11. Ajuste de modelo y Pseudo R ² : hipótesis específica 2.....	20
Tabla 12. Estimaciones de parámetros mediante RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación....	20
Tabla 13. Ajuste de modelo y Pseudo R ² : hipótesis específica 2.....	21
Tabla 14. Estimaciones de parámetros mediante RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación....	22

RESUMEN

El estudio de la investigación se orienta al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, conocido como hambre cero, el objetivo de la investigación es determinar la incidencia que existe entre la ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima, en el año 2020. El tipo de investigación es básica, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, de nivel descriptivo y de corte transversal, la población de estudio fue recogiendo información a 70 funcionarios pertenecientes a las áreas funcionales vinculadas con la ejecución del presupuesto y el procedimiento de contratación de las canastas, a través de dos cuestionarios referente a las dos variables: ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación, en sus dimensiones correspondientes, compuesto por 20 preguntas cada una en la escala tipo Likert (malo, bueno y regular), obteniéndose los resultados de coeficientes de 0.856 para la variable ejecución presupuestaria y 0.882 para la variable contrataciones del Estado. Como conclusión se determinó que sí existe incidencia significativa entre la ejecución del presupuesto y el procedimiento de contratación de las canastas.

Palabras clave: Ejecución presupuestaria, procedimiento de contratación, adquisiciones directas, situación de emergencia, canastas COVID-19.

ABSTRACT

The research study is aimed at Sustainable Development Goal (SDG) 2, known as zero hunger, the objective of the research is to determine the impact that exists between budget execution in the contracting procedure for basic Covid-19 family baskets in three districts of Lima, in 2020. The type of research is basic, with a quantitative approach and non-experimental design, at a descriptive and cross-sectional level, the study population collected information from 70 officials belonging to the linked functional areas. with the execution of the budget and the contracting procedure of the baskets, through two questionnaires referring to the two variables: budget execution and contracting procedure, in their corresponding dimensions, composed of 20 questions each on the Likert-type scale (bad , good and fair), obtaining the results of coefficients of 0.856 for the budget execution variable and 0.882 for the State contracting variable. In conclusion, it was determined that there is a significant impact between the execution of the budget and the procurement procedure for the baskets.

Keywords: budget execution, contracting procedure, direct procurement, emergency situation, COVID-19 basket.

I. INTRODUCCIÓN

Los gobiernos más eficientes del mundo son los que han implementado la ejecución presupuestaria con criterios de devengo y muestran dos rasgos distintivos, por un lado, son considerados como de los gobiernos con la mejor administración del mundo, en tal sentido resulta cotidiano ver esta realidad problemática reflejada en la deficiente ejecución presupuestaria de las contrataciones estatales en las compras directas por situaciones de emergencia.

En cuanto a la problemática internacional, Coelho (2020), mencionó el impacto negativo que tuvo en Argentina, el COVID-19 sobre el sistema de salud, lo cual requirió una adaptación de la administración pública y del seguimiento de la ejecución presupuestal lo que permitió verificar la correcta aplicación de los gastos públicos. Cepal (2020) señaló que Brasil adoptó un paquete de medidas fiscales, a pesar de su nivel de endeudamiento, asimismo países con menor déficit fiscal, han realizado más esfuerzos fiscales que los países con mayor capacidad de déficit fiscal, ello evidencia la dificultad de incrementar ingresos y disminuir el nivel del gasto público total, aclarando que el déficit fiscal se caracteriza por el aumento continuo del pago de interés. Respecto a las contrataciones, Guzmán (2019), mencionó que, el Congreso Colombiano promulgó la ley del estatuto que comprendieron tanto la contratación pública electrónica como la licitación pública, el concurso de méritos y la contratación directa. La OCDE:2016 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señala que el vecino país de Chile enfrenta diversas presiones presupuestarias, reglas burocráticas y procedimientos mucho más estricto para solicitar servicios, comprar bienes y muchas otras tareas de gestión.

Asimismo, en el Perú, la pandemia evidenció limitación respecto a la respuesta del sistema de salud pública, atención a poblaciones desatendidas y vulnerables, así como inadecuada difusión de información a nivel mundial, sumándose a ello los determinantes sociales de salud, así como una falente infraestructura de salud pública (Montenegro, 2020). Comex Perú (2019), reporta que la falta de eficacia en las autoridades regionales y locales de la administración de sus recursos genera el incumplimiento de las metas establecidas, en ocasiones ligada al comportamiento corrupto. El INEI en setiembre de 2018, se catalogó como el principal problema del país a la corrupción, alcanzando un 60.1%, recursos que se pueden emplear para minimizar la pobreza o fomentar otros sectores económicos. Esta circunstancia

debilita la inversión estatal y restringe el crecimiento de las regiones., porque puede haber ejemplos de mala administración pública local que desvíen la atención de los problemas regionales clave. Igualmente, Marcos et al. (2019), mencionaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) determinó que la evaluación tiene como objeto evaluar la eficiencia, efectividad, impacto y viabilidad a largo plazo para la evolución de las adquisiciones del Estado.

A su vez, a nivel local, la Contraloría General de la República (CGR), determinó que diversos gobiernos locales de Lima, entre ellos el gobierno local de Chorrillos, Los Olivos y Comas, durante el mes de julio del presente año en curso, y estando en vigencia el D.U. N° 057-2020, por la que se han realizado transferencias económicas para llevar a cabo las acciones de prevención y control del COVID-19 en los centros de abastos, las entidades registraron el devengado del menos del 5 % del total de la transferencia realizada, precisando que ello denota una deficiente gestión en la ejecución presupuestaria en la emergencia nacional. Asimismo, al mes de abril del presente año, algunos gobiernos locales registraron el compromiso de menos del 20 % el monto fijo en el total S/ 500.000, para la compra de productos básicos de la canasta familiar; esto pone en peligro la pronta atención a las necesidades nutricionales de las personas en situación de vulnerabilidad y el objetivo nacional de atenuar el efecto del aislamiento causado por la emergencia sanitaria del covid-19.

La investigación se concentra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, conocido como hambre cero, cuyo propósito es eliminar el hambre, asegurar la disponibilidad de alimentos, mejorar la nutrición y promover el desarrollo agrícola. El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto que tiene la implementación presupuestaria en el proceso de contratación de las canastas básicas familiares. El propósito del estudio es establecer la incidencia entre la ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto, el abordaje del problema general acerca de la investigación: ¿Cuál es la incidencia de la ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020?. Igualmente, acerca de los problemas específicos podemos referir: ¿Cuál es la incidencia de la ejecución presupuestaria en los actos preparatorios, en el procedimiento de selección y en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020?

Asimismo, se ha dado la justificación teórica, la cual se fundamenta principalmente en identificar los inconvenientes que se presentan con ocasión de realizar la afectación la ejecución presupuestaria en relación a las contrataciones del Estado, estos tratamientos se realizan con la finalidad de llevar un ordenamiento y control, así mismo a congregar a instancias que promuevan en un marco de certidumbre y competencia optimizada, a las empresas y potenciales proveedores a ofertar sus productos y servicios al Estado a fin de consolidar los objetivos y metas de las entidades públicas.

A su vez, la justificación práctica, servirá para futuras investigaciones relacionadas al proceso de ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020. En tal sentido, resulta imprescindible determinar los obstáculos y las falencias que impiden una eficaz y eficiente ejecución presupuestaria en el marco de las contrataciones del Estado.

También cuenta con la justificación metodológica, cuyo objetivo fue cumplir con las metas trazadas, en tal sentido, se aplicaron herramientas como cuestionarios, criterios basados en dimensiones, así como los procedimientos de validez y confiabilidad, mediante dos cuestionarios indicando las variables de acceso estudiadas.

Respecto al objetivo general de esta investigación era: determinar la incidencia de la ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020. En este contexto, siguiendo la secuencia, acorde a los objetivos específicos: determinar la incidencia de la ejecución presupuestaria en los actos preparatorios correspondientes al procedimiento de selección y proceso de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020.

En relación a los antecedentes internacionales, Moyon (2020) determinó que existe relación entre las asignaciones presupuestarias, la inversión pública, y el desarrollo local en los proyectos de inversión en Ecuador, además que la eficiente gestión administrativa permite cumplir sus metas en la ejecución presupuestaria, asimismo resaltó la importancia del presupuesto participativo, estableciendo prioridades que incidieron en optimizar la condición de vida de la comunicad, de

manera similar Masaquiza (2020), determinó que la variable ejecución presupuestaria, es aquella parte importante en la gestión administrativa, similar a un conjunto de métodos y procesos utilizados para la planificación, coordinación y control, mediante procesos y presupuestos, con la finalidad de conseguir el máximo rendimiento posible, todas las actividades y funciones de una entidad. Así el presupuesto es para las operaciones y funciones de la institución un instrumento relevante de planificación y supervisión financiera, donde se especifica de forma organizada y en términos económicos los resultados esperados de un proyecto, plan o estrategia. Con la finalidad de conseguir la ejecución óptima del presupuesto, se requiere tomar en consideración los siguientes aspectos: gestión administrativa, conocimiento técnico de los trabajadores en las áreas relacionadas en el citado proceso y la ejecución adecuada de los procesos establecidos. Corrêa da Silva et al. (2020), realizó un estudio que examina la ejecución presupuestaria en Rio de Janeiro, Brasil, entre 2002 y 2018, utilizando la Teoría del Equilibrio Puntuado para identificar períodos estables y cambios abruptos. Se aplicaron pruebas estadísticas para evaluar la normalidad de los datos. Los resultados muestran comportamientos atípicos en el gasto y confirman la validez de la teoría, indicando que, aunque los presupuestos se elaboran de forma incremental, su ejecución presenta patrones de equilibrio interrumpidos. La investigación contribuye a la literatura sobre política presupuestaria al incluir ingresos y gastos específicos, además de abordar el impacto de cambios políticos y desequilibrios financieros en la elaboración presupuestaria en Brasil.

Además, Porto (2018) cuantificó a los indicadores de desempeño del sector público en las tres esferas gubernamentales, indicando que los indicadores de gasto hacen referencia a la medular restricción de la mayor parte de los gobiernos locales. Cabe mencionar que, Carrillo (2018), mencionó que el incremento de efectividad, eficiencia y transparencia del sector público, deben fundamentarse en la ley de contrataciones estatales y su reglamento, del mismo modo las resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública-INCOP, concluyendo que la eficacia de la contratación estatal está vinculada a la calidad en la gestión de las instituciones contratantes, evidenciándose en el porcentaje de procesos cancelados y declarados desiertos en relación al total de procesos ejecutados, que constituiría su indicador. Por otro lado, Cortés (2018) precisó que, en el marco regulatorio en el sector público, es importante resaltar a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),

por medio de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), de recientes informes a fin de reforzar determinados procedimientos desarrollados por parte de los auditores públicos los cuales resultan operativos y eficientes en la metodología vigente de la IGAE. Así mismo, Fajardo (2017) señaló que la gestión gubernamental es parte del quehacer administrativo, concluyendo que el ejercicio de funciones de carácter administrativo dentro del marco de una ley o un marco administrativo que garantice el principio legal. De igual manera Hennings (2020), remarcó el peligro que produce la ausencia de transparencia en la adjudicación de procedimientos de selección, permisos y contratos del Estado, justamente en el inicio de su cadena de valor. También, Ruocco, (2020), señaló que es necesario resolver los contratos públicos sin alteraciones dentro del marco de emergencia sanitaria COVID-19 indicando que no se dictó ni se suspendieron los plazos y tramites de los procedimientos administrativos en el sector estatal.

Respecto a los antecedentes nacionales, Puraca (2020), señaló que durante la emergencia nacional los procedimientos de selección tuvieron un tratamiento diferente, la ley de contrataciones del Estado, prevé la realización de una contratación directa, este es un procedimiento excepcional de selección para su empleo por la necesidad inmediata requerida. Se empleó sólo tres (3) fases de contratación acciones preparatorias, proceso de selección y ejecución del contrato, precisó además que esta forma de contratación es la única que permite la regularización administrativa, concluyendo que existe gran probabilidad de existencia de actos de corrupción de funcionarios puesto que se selecciona a un solo proveedor, lo cual puede devenir en un delito contra la administración pública. Al respecto, Gonzales (2020) precisó que se aprobó la adquisición directa de las canastas básicas familiares y otros productos esenciales para hacer frente a la pandemia a través de contrataciones por emergencia. Así también, menciona que la documentación a regularizar consiste en las actuaciones preparatorias, en las que señalaremos el requerimiento, informe técnico, informe legal, todos ellos requisitos para realizar la ejecución contractual, del mismo modo la resolución que lo aprueba, entre otros, menciona adicionalmente que el plazo para regularizar alguna actuación se realizará hasta en 10 días después a la entrega del bien. Por otro lado, Chávez (2020) señaló que en estas situaciones de emergencia debe darse un buen uso de los caudales del Estado, asimismo las empresas que obtuvieron la adjudicación de los procesos de selección deben

encontrarse en el rubro requerido y cumplir con las disposiciones de sanidad apropiadas en beneficio de la población, concluyendo que el Ministerio Público debe efectuar una precisa y apropiada indagación de presuntos actos de corrupción, en tal sentido frente a esta problemática social es su deber actuar de oficio, de igual forma la CGR, remitiendo de forma exacta y sucinta los hallazgos de las supuestas irregularidades detectadas. Por otro lado, Peñaloza et al. (2017), señalaron que en el Perú se comenzó a implementar de acuerdo a los decretos fundamentados en la normativa del sector gubernamental, teniendo como base los instrumentos programas presupuestales, evaluaciones independientes, incentivos de gestión y el seguimiento de la ejecución presupuestal, así como sus resultados.

Patiño et al. (2023), define al presupuesto público como una herramienta de gestión del Estado para alcanzar los objetivos de su plan de desarrollo en beneficio de la población. Define los límites de gasto anuales para cada entidad del sector público y los ingresos necesarios para financiarlos.

Millano (2021), señala que el sistema presupuestario permite al estado planificar anualmente sus ingresos y gastos, siendo formulado por el ejecutivo con el apoyo del Ministerio de Finanzas. Su evolución legislativa resalta su importancia para el desarrollo del país y establece aspectos clave en la organización de la ley y en el derecho presupuestario.

Hersscher (2008), señala que el sistema presupuestario incluye tres componentes: la presupuestación (proceso), el presupuesto (documento) y el control presupuestario (otro proceso). El proceso de presupuestar tiene efectos transformadores, especialmente en su primera implementación, ya que involucra a todos los sectores, fomenta la colaboración y una mentalidad proactiva. Requiere trabajo en equipo, anticipación de problemas, estimación de costos y aprendizaje de errores.

Rastrollo (2021), define a la contratación pública como un proceso técnico complejo, con un alto grado de discrecionalidad y vinculado a grandes partidas presupuestarias, lo que lo hace susceptible a la corrupción. Este riesgo se reduce significativamente cuando quienes lo gestionan y supervisan son seleccionados por mérito, reciben formación adecuada y tienen la autonomía necesaria para tomar decisiones de manera independiente. Existe, por tanto, una relación directa entre la

capacidad y la independencia de los decisores y la integridad en la contratación pública.

Timón (2018), determina que la contratación pública tiene por objetivo garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la competencia y facilitar diversas políticas públicas. La ley actual se centra en asegurar el acceso libre a licitaciones, la transparencia de los procesos y la igualdad de trato entre los licitadores. Además, busca mantener la estabilidad presupuestaria y un control efectivo del gasto, promoviendo una utilización eficiente de los fondos mediante la identificación previa de necesidades y la selección de las ofertas más beneficiosas.

OECD. (2017), señala que el diseño organizacional y la gobernanza de la función de contratación son cruciales para la eficacia y responsabilidad del marco de adquisiciones. Estructuras de gobernanza inadecuadas pueden limitar la eficiencia y perjudicar el uso de recursos públicos. Para maximizar el valor público en el ciclo de adquisiciones, es fundamental asegurar la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de esta función.

Entre las diferentes conceptualizaciones de ejecución presupuestaria, tenemos a da Silva (2019), quien señaló que los análisis de la ejecución presupuestaria no interactúan con una política cultural y un enfoque específico al desarrollo local, por cuanto es difícil planificar, implementar, evaluar y controlar socialmente las políticas culturales de los gobiernos locales, por la carencia de especificaciones sobre el presupuesto y transparencia en cuanto a los objetivos. Del mismo modo Peñaloza et al.(2017), señalaron que, en el Perú, la experiencia comenzó cuando se decidió implementar el presupuesto por resultados (PpR), en la legislación presupuestaria del sector público, mediante el uso de cuatro herramientas: programas presupuestales, evaluaciones independientes, incentivos para la gestión y el seguimiento a través de indicadores de desempeño. Cada año, la ley de presupuesto determina la relación de evaluaciones independientes que ejecutó. Además, Melgen-Bello (2017), al respecto menciona que la OMS, estima que entre el 20 y el 40% del desembolso en salud se desaprovecha debido a la ineficacia. Se concluyó que la comunidad no cuenta con accesibilidad a los servicios de salud. A su vez Romero (2017), señala en relación a la inversión pública que es el mecanismo de inversión conformado por un conjunto de proyectos que incluyen, entre otros, subsidios, en el cual el gobierno central ejecuta el presupuesto general de la nación. Por lo tanto, el componente definido como

inversión pública es transversa a la ejecución de programas, proyectos y políticas, lo que demuestra la importancia que determina el presupuesto de inversión.

Al mismo tiempo Armas (2016), determinó la concordancia entre la planificación y el presupuesto a largo plazo, fundado en el proyecto nacional del buen vivir. De igual manera, Ramírez (2016), determina que existe causalidad entre ingresos y gastos públicos, y para lograr esta disciplina fiscal evaluó dos propuestas; la primera mediante disposiciones de austeridad controlar el gasto público, la segunda incrementar los ingresos, pero el problema consiste en la relación de las variables.

En base a la ley N°28411, normativa general del Sistema Nacional de Presupuesto, puntualiza a la ejecución presupuestal como un sistema de gestión del Estado para afianzar los objetivos y metas de las entidades, las mismas que están contenidas su Plan Operativo Institucional (POI). Señalaron que el inicio de la etapa del proceso presupuestario comienza el primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre del año fiscal. Además, señala que estas fases comprenden la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, las cuales se encuentran reguladas por la normativa de presupuesto del sector público, a lo largo de este período, las obligaciones de gasto se cumplen conforme a las asignaciones del presupuesto permitidas en las normativas del presupuesto anual para el sector público y sus modificaciones.

Asimismo, el Artículo 40, determina que la ejecución presupuestaria, se encuentra comprendida de acuerdo a las siguientes etapas: certificación de crédito presupuestario (CPP), compromiso, devengado y pago.

La CPP, conforma una función de la administración cuyo objetivo es garantizar que se realicen compromisos de gasto con el presupuesto institucional aprobado para el correspondiente ejercicio fiscal, se encuentre libre de afectación y se disponga del crédito presupuestario disponible afín, así mismo es una condición esencial para realizar un gasto, firmar un contrato o adquirir una obligación, a condición de que se adjunte el expediente respectivo. La certificación involucra la reserva del crédito presupuestario, a cargo del responsable del pliego, hasta que se efectúe el registro presupuestario correspondiente y el perfeccionamiento del contrato. Los pliegos del gobierno regional y del gobierno nacional (PGN), mediante el responsable de la gestión del presupuesto de sus respectivas unidades ejecutoras, y de los gobiernos locales a través de su oficina de presupuesto, otorgan la (CPP). Asimismo, el compromiso, es la

acción que se acordó, posterior a la ejecución de los documentos que correspondan al perfeccionamiento de la contratación, para con ello poder determinar el monto del crédito presupuestario otorgado. El compromiso debe registrarse tal cual la cadena de gasto ha sido otorgada en el crédito presupuestario. Cabe mencionar que el devengado reconoce la entrega de los bienes para el pago correspondiente a la emisión de la factura otorgada por el proveedor correspondiente, previa conformidad del área usuaria quien deberá confirmar el almacenamiento real de la mercadería, quienes deben encontrarse de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. Finalmente, el pago es el procedimiento en el cual, la entidad procede a realizar la transferencia económica por la contraprestación realizada. El pago de las compras no devengadas queda prohibido y se encuentra regulado en la normativa que se encuentra en el Sistema Nacional de Tesorería.

Entre las diferentes conceptualizaciones del procedimiento de contratación del Estado, tenemos a González (2020), quien señaló que como medidas adoptadas por el Estado, surge el Decreto de Urgencia 025-2020-PCM, con el objetivo de precisar las medidas administrativas con la finalidad de fortalecer una respuesta sanitaria y el sistema de vigilancia y controlar el número de casos de covid-19 en el Perú, el mencionado decreto tiene por finalidad reducir el impacto sanitario, para lo cual realizó una serie de transferencias de partidas presupuestales, lo cual ha generado dudas en las contrataciones estatales. A continuación, Guzmán (2019), precisó en efecto que el objetivo del sistema de contratación pública es satisfacer las necesidades comunes, cuyo fin es proteger los intereses de la población de manera eficiente en la provisión de una variedad completa de servicios públicos; con el propósito, de identificar las dificultades que surgen en su ejecución. Además, Vázquez (2018), puso de manifiesto que en la legislación de contratación del sector público se han realizado cambios relevantes por cuanto tenían dificultad interpretativa la normativa de la contratación pública. A su vez Moreo (2018), señala que el área de compras y de contratación debe considerar la separación de dos áreas independientes, se implementó el término logística sanitaria a fin de exigir el empleo de plataformas que brinden respuestas al proceso integral de compras y su logística, con el propósito de agilizar, protocolizar y homogenizar los procesos, para lograr economías de escala, asegurando un mayor control y ahorro de costos. De igual manera, Muñoz (2017), enfatizó que el trabajo por contrato que realiza la administración pública incluye la provisión de la mejor calidad

posible de bienes y servicios públicos a las personas, con la cooperación del sector privado. En primer lugar, porque estas actividades no pueden ser realizadas directamente por la propia autoridad de gestión, en segundo lugar, porque está asociada a la sociedad en función de servir a los intereses comunes, no solo del gobierno ni solo relacionados con el gobierno respecto de éste. Reis (2016) analizó que los estudios sobre la eficacia de la contratación pública se encuentran en función de la reducción de precios e influyó en la calidad de la contratación pública electrónica, a pesar de que los procesos de adquisiciones son efectivos para reducir precios en licitaciones competitivas, no hay evidencia de que esta reducción de precios afecte negativamente el tiempo de entrega. Conforme a Galvis (2016), el objetivo de las normas de contratación es seleccionar al contratista de acuerdo a un análisis objetivo realizado por parte del personal encargado del procedimiento de selección. Así mismo Picó (2018), señaló que las autoridades y órganos consultivos con competencias en lo que respecta a la contratación pública son especialmente activos en relación con las actualizaciones anteriores a la normativa de contratación pública., fijando los criterios y su interpretación de las cuestiones no resueltas en la nueva ley. Del mismo modo Madeira (2019), precisó que las entidades públicas aplican el concepto de sostenibilidad, en sus estructuras internas y en las contrataciones que se realizan, toda vez que una contratación pública sostenible produce ganancia de escala y reduce el valor de los productos.

La ley N° 30225, ley de contrataciones públicas, define reglas que buscan optimizar el desempeño como componente de un enfoque de administración basado en resultados para la adquisición de productos, en términos de precio, calidad y entrega oportuna y la inversión de los fondos para lograr los objetivos públicos.

El reglamento de la ley de contrataciones, decreto supremo 344-2018-EF, señala que hay que tener en cuenta, los actos preparatorios incluyen la formulación del requerimiento en la cual las especificaciones técnicas, deben contener la descripción objetiva y exacta sobre los requisitos funcionales relevantes y/o las características exigidas por el objeto del contrato público, así como las condiciones en que se realiza. El responsable de la correcta formulación de la solicitud es el área de usuaria. En cuanto al estudio de mercado el órgano responsable de las contrataciones debe establecer el valor estimado y el valor referencial pudiendo recurrir a información existente, el cual debe incluir el análisis de una gran cantidad de marcas y licitadores

de productos o servicios similares al requerimiento. En cuanto a la selección, las contrataciones contemplan diferentes sistemas de contratación. El postor formula su oferta para un determinado plazo de ejecución y por un monto fijo integral a fin de cumplir con el requerimiento. De la misma forma el pago es realizado después de realizada la prestación respectiva, se pueden contemplar pagos a cuenta. Respecto a los tipos de procedimientos de selección la compra de bienes, emplea, según sea aplicable, a la contratación directa entre otros.

En cuanto a la contratación directa, la entidad podrá celebrar la contratación directa cuando se cumpla alguno de los supuestos del artículo 27 de la ley se configure en las siguientes condiciones, entre las cuales se encuentra la situación de emergencia, en conformidad con la emergencia sanitaria declarada por la autoridad correspondiente del sistema nacional de salud, según lo dispuesto por la legislación pertinente, por el cual contrata inmediatamente los bienes, a fin de evitar que se produzcan efectos de un evento posterior y generar la atención de dichos requerimientos. Las entidades deben regularizar los documentos correspondientes a las actuaciones preparatorias, la documentación que contenga la base técnico-legal de la mencionada contratación, la resolución o el acuerdo que lo apruebe, junto con el contrato y sus requisitos, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la realización de la entrega de los bienes, contando con el mismo plazo para registrar y publicar en el SEACE - sistema electrónico de contrataciones del Estado los documentos mencionados de la contratación y la resolución, en su caso.

Asimismo, la hipótesis general: La ejecución presupuestaria incide significativamente en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020. Mientras que, en cuanto a las hipótesis específicas tenemos: existe incidencia de la ejecución presupuestaria en los actos preparatorios correspondientes, en el proceso de selección y en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020.

II. METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo básica, adoptando un enfoque positivista y cuantitativo. En cuanto al diseño, fue no experimental, descriptivo, explicativo y causal. Se empleó el método hipotético-deductivo.

Según la definición conceptual de la variable 1, la ejecución presupuestaria de acuerdo a ley N°28411, ley general del sistema nacional de presupuesto, determina el concepto de ejecución presupuestaria como un mecanismo de gestión estatal para lograr los objetivos y metas de la entidad, las mismas que están contenidas su plan operativo institucional (POI), en cuanto a la definición operacional la ejecución presupuestaria consta de cuatro dimensiones: certificación del crédito presupuestario, compromiso, devengado y pago, se aplicó un cuestionario de 20 ítems. (Ver anexo 2)

Según la definición conceptual de la variable 2, procedimiento de contratación del estado de acuerdo a ley N° 30225, ley de contratación pública, que establece la normativa en busca eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos invertidos, tiene como objetivo guiar las acciones dentro del enfoque de gestión por resultados en la adquisición de bienes, asegurando aspectos como el precio, la calidad y la entrega puntual, todo en cumplimiento de los fines públicos, en cuanto a la definición operacional el procedimiento de contratación del estado consta de tres dimensiones: actos preparatorios, selección y ejecución presupuestal. Se aplicó un cuestionario con 20 ítems (Ver anexo 2).

La población materia de estudio fue de 85 personas, se consideró a todas las personas que desempeñan funciones en las áreas administrativas, respecto a los criterios de inclusión se consideró al personal que presta servicios en las oficinas de presupuesto, contabilidad, administración y logística de los distritos de Comas, Chorrillos y Los Olivos, en cuanto a los criterios de exclusión se encuentran las áreas que no pertenecen a las áreas administrativas de las municipalidades mencionadas, la muestra representada por 70 servidores, el muestreo fue probabilístico.

Respecto a la técnica e instrumentos para la recolección de datos, se utilizó la encuesta como técnica, y el cuestionario como herramienta, la validez se desarrolló por juicio de expertos, investigadores con título de doctor que desempeñan sus labores en la Universidad César Vallejo, en cuanto a la confiabilidad la prueba piloto

estuvo dirigida a 20 personas, se utilizó el Alfa de Cronbach, por estar estructurado bajo una escala ordinal tipo Likert, obteniéndose como resultado de dicho análisis para la ejecución presupuestaria 0.861 y para contrataciones del estado 0.882, por cuanto podemos afirmar que existe una fuerte y alta confiabilidad.

Respecto al método de análisis de datos, a fin de evaluar la información producto de la encuesta aplicada y de acuerdo a los resultados obtenidos con el SPSS, se elaboraron tablas y figuras de cada dimensión de la variable como estadística descriptiva; la estadística inferencial, que consiste en probar la hipótesis si, $p > 0.05$ se acepta la hipótesis nula (H_0) y si $p < 0.05$ se acepta la hipótesis alterna (H_1). Se aplica la prueba estadística de regresión logística ordinal (variables politómicas y cualitativas).

En lo que respecta a los aspectos éticos, el estudio consideró la guía RCUN N° 0470-2022-UCV, la guía N° 081-2024-VI-UCV, así como el código de ética del funcionario público. Se registró un porcentaje de similitud inferior al 18 % y un 0 % de plagio, según el informe obtenido mediante el programa Turnitin. Las teorías fueron citadas y referenciadas siguiendo el manual APA 7ª edición, respetando la propiedad intelectual de los autores.

III. RESULTADOS

Según los resultados descriptivos entre las variables se evidenció que existe incidencia entre la ejecución del presupuesto y el procedimiento de contratación. Resultados descriptivos.

Tabla 5.

Frecuencias descriptivas de la variable: Ejecución presupuestaria de las canastas COVID-19 en tres Distritos de Lima, 2020.

Variable y dimensiones	Deficiente		Regular		Buena		Total
	N	%	n	%	n	%	n
Certificación del crédito presupuestario	12	17.1	30	42.9	28	40.0	70
Compromiso	12	17.1	31	44.3	27	38.6	70
Devengado	12	17.1	26	37.1	32	45.7	70
Pago	12	17.1	27	38.6	31	44.3	70
Ejecución presupuestal	12	17.7	27	38.6	31	44.3	70

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

De acuerdo con los resultados de la tabla 5, se observó una mayor prevalencia en el nivel "Buena" para la variable "Ejecución presupuestal y dimensiones", con un 44.3% de los 70 encuestados. Igualmente, las dimensiones "Pago" y "Certificación presupuestal" se destacaron, alcanzando un 44.3% y un 42.9% respectivamente. La dimensión "Compromiso" presentó la menor proporción en este nivel, con un 38.6%. En el siguiente nivel, "Regular", la dimensión "Compromiso" fue la más notable, representando el 44.3% del total. Por último, en el nivel "Deficiente", la variable "Ejecución presupuestal y dimensiones" alcanzó un 17.1%, siendo esta la dimensión con menor frecuencia en ambas categorías.

Tabla 6.

Frecuencias descriptivas de la variable: Procedimiento de Contratación de las canastas COVID-19 en tres Distritos de Lima, 2020.

Procedimiento de Contratación y Dimensiones	Deficiente		Regular		Buena		Total
	n	%	n	%	n	%	n
D1: Actos preparatorios	13	18.6	34	48.6	23	32.9	70
D2: Selección	14	20.0	32	45.7	24	34.3	70
D1: Ejecución contractual	14	20.0	33	47.1	23	32.9	70
Procedimiento de contratación	14	20.0	31	44.3	25	35.7	70

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

De acuerdo con los resultados de la tabla 6, se observó una mayor frecuencia en el nivel "Regular" para la variable "Procedimiento de contratación y dimensiones", con un 44.3% de los 70 encuestados. Dentro de las dimensiones, "Actos preparatorios" fue la más destacada, alcanzando un 48.6% del total. Por otro lado, la dimensión "Ejecución contractual" tuvo la menor proporción, con un 45.7%. La siguiente categoría más común fue "Buena", en la que la dimensión "Proceso de selección" representó un 45.7% del total. Finalmente, en el nivel "Deficiente", la variable "Procedimiento de contratación y dimensiones" logró un 18.6% en "Actos preparatorios", siendo esta la de menor proporción entre todos los encuestados. También se reportó un 20% en las dimensiones "Proceso de selección" y "Ejecución contractual" entre los 70 encuestados.

Análisis inferencial

Nivel de significancia:

El nivel de significación teórica " $\alpha=0.05$ " se asocia con un nivel de confianza del 95%. Regla de decisión:

Si $p_valor < 0,05$, se rechaza H_0 ; Si $p_valor \geq 0,05$, se acepta H_0

Hipótesis general

H_0 . La ejecución presupuestaria no incide significativamente en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020.

H_1 . La ejecución presupuestaria incide significativamente en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020.

Tabla 7

Ajuste de modelo y Pseudo R²

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi- cuadrado	gl	Sig	Pseudo R ²
Sólo intersección	65,651				Cox y Snell 0,527
Final	12,938	52,713	2	,000	Nagelkerke 0,600 Mac Fadden 0,356

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

Según la prueba de ajuste con el contraste de la razón de verosimilitud, se considera significativa ($\chi^2=52,713$; $p(0,000)<0.05$). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que la ejecución

presupuestaria tiene un impacto significativo en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020. Además, los resultados del Pseudo R² presentan tres coeficientes que evalúan esta incidencia, destacando el coeficiente de Nagelkerke, que indica un valor de 0.600, lo que representa una incidencia significativa del 60.0% en el procedimiento de contratación.

Tabla 8

Estimaciones de parámetros a través del RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación.

Estimaciones de parámetro								
Intervalo de confianza al 95%								
		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferior	Límite superior
Umbral	[Procedimiento_de_contratación = 1]	-4.474	0.757	34.970	1	0.000	-5.957	-2.991
	[Procedimiento_de_contratación = 2]	-0.759	0.385	3.892	1	0.049	-1.512	-0.005
Ubicación	[Ejecución_presupuestal=1]	-6.089	1.081	31.713	1	0.000	-8.209	-3.970
	[Ejecución_presupuestal=2]	-2.616	0.659	15.780	1	0.000	-3.907	-1.325
	[Ejecución_presupuestal=3]	0 ^a			0			

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro es cero debido a su redundancia.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

La puntuación de Wald para este modelo indica que la ejecución del presupuesto satisface en gran medida el proceso de selección, con un valor de 34.97 y un nivel de significancia <0.05. Esto conduce a la conclusión de que conforme se optimice la ejecución presupuestaria, también se verá una mejora en el procedimiento de contratación.

Hipótesis específica 1

Ho. La ejecución presupuestaria no tiene un impacto significativo en los actos preparatorios relacionados con la adquisición de canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020.

H1. La ejecución presupuestaria sí incide de manera significativa en los actos preparatorios para la adquisición de las canastas básicas familiares en tres Distritos de Lima 2020.

Tabla 9

Ajuste de modelo y Pseudo R2

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig	Pseudo R ²
Sólo intersección	63.662				Cox y Snell Nagelkerke Mac Fadden
Final	13.093	50.569	2	,000	0.514 0.590 0.351

Función de enlace: Logit.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

Según la prueba de ajuste en relación con el contraste de la razón de verosimilitud, se considera significativa ($x^2=50.569$; $p(0,000)<0.05$). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que la ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en los actos preparatorios para la contratación de las canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020. Además, los resultados del Pseudo R² presentan tres coeficientes que miden esta incidencia, destacando el coeficiente de Nagelkerke, cuyo valor fue de 0.590, lo que establece que la ejecución presupuestaria incide significativamente en un 59.0% en los actos preparatorios relacionados con la contratación de las canastas básicas familiares en los mencionados distritos.

Tabla 10

Estimaciones de parámetros a través del RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación.

Estimaciones de parámetro		Intervalo de confianza al 95%						
		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferior	Límite superior
Umbral	[Actos_preparatorios = 1]	-4.536	0.796	32.495	1	0.000	-6.096	-2.977
	[Actos_preparatorios = 2]	-0.477	0.368	1.675	1	0.196	-1.199	0.245
Ubicación	[Ejecución_presupuestal=1]	-6.150	1.109	30.739	1	0.000	-8.324	-3.976
	[Ejecución_presupuestal=2]	-2.324	0.650	12.803	1	0.000	-3.597	-1.051
	[Ejecución_presupuestal=3]	0 ^a			0			

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro es cero debido a su redundancia.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

La puntuación wald para este modelo indica que la ejecución del presupuesto satisface en gran medida a los actos preparatorios obteniendo un valor de 32.495 y un nivel de significancia de 0.000, es decir, <0.05 . Esto sugiere que, conforme se mejore la ejecución presupuestaria, también se perfeccionarán los actos preparatorios.

Hipótesis específica

Ho. La ejecución presupuestaria no tiene un impacto significativo en el procedimiento de contratación relacionado con la adquisición de canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020.

H1. La ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en el procedimiento de contratación asociado con la adquisición de canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020.

Tabla 11

Ajuste de modelo y Pseudo R2

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig	Pseudo R ²
Sólo intersección	60.239				Cox y Snell 0.483 Nagelkerke 0.550
Final	14.114	46.125	2	,000	Mac Fadden 0.315

Función de enlace: Logit.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

Según la prueba de ajuste con el contraste de la razón de verosimilitud, se considera significativa ($x^2=46.125$; $p(0,000)<0.05$). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que la ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en el procedimiento de selección relacionado con la contratación de canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020. Además, los resultados del Pseudo R² muestran tres coeficientes que evalúan esta incidencia, destacando el coeficiente de Nagelkerke, que indica un valor de 0.550, lo que representa una incidencia significativa del 59.0% en el procedimiento de selección para la contratación de canastas básicas familiares Covid- 19 en tres Distritos de Lima 2020.

Tabla 12

Estimaciones de parámetros a través del RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación

Estimaciones de parámetro								
Intervalo de confianza al95%								
		Desv. Estimación Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferior	Límite superior	
Umbral	[Selección = 1]	-4.022	0.704	32.652	1	0.000	-5.402	-2.643
	[Selección = 2]	-0.488	0.368	1.756	1	0.185	-1.211	0.234
Ubicación	[Ejecución presupuestal=1]	-5.639	1.045	29.102	1	0.000	-7.687	-3.590
	[Ejecución presupuestal=2]	-2.103	0.610	11.890	1	0.001	-3.299	-0.908
	[Ejecución presupuestal=3]	na			0			

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro es cero porque es redundante.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

El puntaje de Wald para este modelo señala que la ejecución del presupuesto cumple engran medida con el proceso de selección, alcanzando un valor de 32.652 y un nivel de significancia de 0.000, es decir, <0.05. Esto sugiere que, a medida que se optimice la ejecución presupuestaria, el procedimiento de selección también mejorará.

Hipótesis específica 3

Ho. La ejecución presupuestaria no tiene un impacto significativo en el procedimiento de ejecución contractual correspondiente a la adquisición de las canastas básicas familiaresCovid-19 en tres Distritos de Lima 2020

H1. La ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en el procedimiento de ejecución contractual correspondiente a la adquisición de las canastas básicas familiaresCovid-19 en tres Distritos de Lima 2020

Tabla 13

Ajuste de modelo y Pseudo R²

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig	Pseudo R ²
Sólo intersección	62.261			Cox y Snell	0.501
				Nagelkerke	0.572
Final	13.626	48.634	2	,000	Mac Fadden 0.333

Función de enlace: Logit.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

Según la prueba de ajuste relacionada con el contraste de la razón de verosimilitud, se considera significativa ($\chi^2=48.634$; $p(0,000)<0.05$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto indica que la ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en el procedimiento de

ejecución contractual para la contratación de canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020. Además, los resultados del Pseudo R² presentan tres coeficientes que evalúan esta incidencia; en este caso, se utilizó el coeficiente de Nagelkerke, que fue de 0.572, lo que sugiere que la ejecución presupuestaria incide significativamente en un 57.2% en el procedimiento de ejecución contractual relacionado con la contratación de canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020.

Tabla 14

Estimaciones de parámetros mediante RLO de las variables ejecución presupuestaria y procedimiento de contratación.

Estimaciones de parámetro								
Intervalo de confianza al 95%								
		Estimación	Desv Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferio r	Límite superio r
Umbral	[Ejecución_contractual = 1]	-4.247	0.740	32.939	1	0.000	-5.698	-2.797
	[Ejecución_contractual = 2]	-0.483	0.368	1.715	1	0.190	-1.205	0.240
Ubicación	[Ejecución_presupuestal=1]	-5.862	1.070	30.021	1	0.000	-7.959	-3.765
	[Ejecución_presupuestal=2]	-2.365	0.648	13.316	1	0.000	-3.635	-1.095
	[Ejecución_presupuestal=3]	0 ^a			0			

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Nota: Análisis estadístico SPSS_25(2020)

La puntuación de Wald para este modelo sugiere que la ejecución del presupuesto cumple en gran medida con la ejecución contractual, alcanzando un valor de 32.939 y un nivel de significancia de 0.000, es decir, <0.05. Esto permite concluir que, a medida que se optimice la ejecución presupuestaria, también mejorará el procedimiento de ejecución contractual.

IV. DISCUSIÓN

La presente investigación aborda las variables de ejecución presupuestaria y los procedimientos de contratación de canastas básicas familiares durante la Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020. El objetivo general, según la tabla 5, es determinar cómo incide la ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de estas canastas. Los resultados del análisis descriptivo indican que hay una relación significativa entre la ejecución del presupuesto y el procedimiento de contratación de las canastas Covid-19. Este hallazgo se relaciona con el estudio titulado “Evaluación de las asignaciones presupuestarias de proyectos de inversión pública en el área urbana del cantón Riobamba y su impacto en el desarrollo local, período 2015-2016” (Moyon, 2020), que concluyó que hay una incidencia entre las asignaciones presupuestarias, la inversión pública y el desarrollo local en los proyectos de inversión. Del mismo modo se relaciona con Patiño et al. (2023), quien señala que el presupuesto público busca cumplir con los objetivos del plan de desarrollo en beneficio de la población, define los límites de gasto anuales para cada entidad del sector público y establece los ingresos requeridos para financiar esos gastos.

Los gobiernos implementaron mecanismos de contratación directa para agilizar el proceso, dado el contexto de emergencia, esto implicó la formulación de requerimientos claros y la justificación de las compras para asegurar que los recursos se destinaran adecuadamente, se busca entender cómo la gestión del presupuesto impactó en los procesos de selección y contratación para garantizar la entrega oportuna de estas canastas en los distritos de Lima.

De acuerdo con la hipótesis general sobre la influencia de la ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima en 2020, se confirmó mediante la prueba de ajuste del modelo ($\chi^2=52,713$; $p(0,000)<0.05$). Asimismo, se observó que la variable de ejecución presupuestaria es muy sensible a las expectativas del procedimiento de contratación, con un valor de 34.97 y un nivel de significancia <0.05 . Esto permite concluir que, a medida que la ejecución presupuestaria se optimice, el procedimiento de contratación también mejorará. Este estudio se alinea con lo indicado por Guzmán (2019), quien señaló que el Sistema de Contratación Pública busca satisfacer las

necesidades comunes, con el fin de proteger los intereses de la población y garantizar la efectividad en la prestación de servicios públicos, considerando las dificultades que surgen en su ejecución.

Esto también coincide con lo señalado por Moreo (2018), quien analizó las áreas de Compras y Logística, recomendando la creación de dos unidades independientes. Introdujo el concepto de logística sanitaria para requerir el uso de plataformas que respondan a todo el proceso de compras y su logística. Su objetivo era agilizar, protocolizar y estandarizar los procesos, logrando economías de escala y garantizando un mejor control y reducción de costos.

Un procedimiento de contratación eficaz facilitará una correcta ejecución del presupuesto asignado. Para lograr esto, es esencial tener en cuenta la gestión administrativa, el conocimiento técnico del personal en las áreas administrativas y el cumplimiento puntual de los procesos de contratación establecidos.

Referente a la hipótesis específica 1, se aceptó que la ejecución presupuestaria incide significativamente en los actos preparatorios correspondientes a la contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020, con Sig o p valor de $0,000 < 0,05$. Para comparar resultados se coincide con Puraca (2020), quien señaló que en el estado de emergencia nacional los procedimientos de selección tienen un tratamiento diferente, la Ley de Contrataciones del Estado, prevé la realización de una contratación directa, procedimiento de selección excepcional empleado por la necesidad inmediata requerida, lo cual contribuyó a agilizar el procedimiento de selección de las canastas COVID-19. De igual forma se coincide con (Gonzales, 2020) en el sentido en que precisa que se aprobó la contratación De forma directa para la compra de las canastas básicas familiares y otros bienes indispensables para hacer frente a la pandemia, mediante la contratación por emergencia. Así mismo coinciden que la documentación a regularizar consiste en las actuaciones preparatorias, en las que señalaremos el requerimiento, el informe técnico, el informe legal, los requisitos para realizar la ejecución contractual, la resolución o acuerdo que lo aprueba, entre otros, menciona adicionalmente que el plazo para la regularización es dentro de los 10 días siguientes a la entrega del bien, cabe mencionar que el plazo para dicha regularización de los mencionados requisitos superó los días establecidos, lo cual generó que los entes de control emitieran observaciones.

Referente a la hipótesis específica 2, se aceptó la afirmación de que la ejecución presupuestaria incide significativamente en el procedimiento de selección para la contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020, con Sig o p valor de $0,000 < 0,05$. Para comparar resultados cabe mencionar que se coincide con Galvis (2016), quien señaló que el objetivo de las normas de contratación el objetivo de las normas de contratación es seleccionar al contratista de acuerdo a un análisis objetivo realizado por parte del personal encargado del procedimiento de selección. Además, se alinea con Chávez (2020), quien destacó que en situaciones de emergencia es fundamental hacer un buen uso de los recursos del Estado, y que las empresas que ganen la adjudicación en los procedimientos de selección deben estar en el sector correspondiente y hacerlo de manera oportuna, para cumplir con las disposiciones de sanidad apropiadas en beneficio de la comunidad.

En los procesos de contratación, los actos preparatorios incluyen la elaboración del requerimiento. En este sentido, las especificaciones técnicas deben ofrecer una descripción clara y objetiva de los requisitos y características del objeto del contrato público, así como las condiciones en las que se llevará a cabo. El área usuaria es responsable de preparar adecuadamente la solicitud. En cuanto a la investigación de mercado, el organismo encargado de las contrataciones debe establecer el valor estimado y el valor referencial, utilizando información disponible. Este análisis debe incluir un estudio de diversas marcas y proveedores de productos o servicios similares a los solicitados.

En relación con la hipótesis específica 3, se aceptó la afirmación de que la ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en la ejecución contractual vinculada a la contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres distritos de Lima 2020, con un valor p de $0,000$, que es menor que $0,05$. Se coincide con lo mencionado por Puraca (2020), quien indica que, durante el estado de emergencia nacional, los procedimientos de selección recibieron un tratamiento distinto; permitiéndose la contratación directa, un proceso excepcional de selección para su empleo por la necesidad inmediata requerida, precisando que la ejecución presupuestal es parte de esas tres etapas en el procedimiento de contratación de las compras directas. En este estudio, se evidenció que la ejecución contractual para la adquisición de canastas básicas familiares no se llevó a cabo de manera oportuna, lo

que generó retrasos en la distribución de estas canastas durante la pandemia, esto coincide con lo señalado por Rastrollo (2021), quien señala que existe una relación directa entre la capacidad la contratación pública, la independencia de los decisores y la integridad en la contratación pública.

La ejecución presupuestaria influye considerablemente en la ejecución de contratos, ya que una adecuada gestión de los recursos financieros garantiza que los proyectos se realicen según lo planeado. La disponibilidad de fondos y el control del gasto son factores clave que afectan la capacidad de cumplir con las obligaciones contractuales, lo que puede repercutir en la calidad y la eficiencia de la contratación pública.

V. CONCLUSIONES

La ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en el procedimiento de selección, lo cual se verificó con un valor de ($\chi^2=52,713$; $p(0,000) < 0.05$), indicando un nivel de significancia aceptable.

La ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en los actos preparatorios, lo cual se confirmó con un valor de ($\chi^2=50,569$; $p(0,000) < 0.05$), lo que indica un nivel de significancia aceptable.

La ejecución presupuestaria influye en el procedimiento de selección, lo cual se verificó con un valor de ($\chi^2=46,125$; $p(0,000) < 0.05$), indicando un nivel de significancia aceptable.

La ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en la ejecución contractual, lo cual se confirmó con un valor de ($\chi^2=48.634$; $p(0,000) < 0.05$), lo que indica un nivel de significancia aceptable.

VI. RECOMEDACIONES

Se recomienda a las autoridades de los Gobiernos Municipales seguir la normativa de Contrataciones del Estado para evitar demoras en la ejecución contractual y garantizar la transparencia en la adquisición de productos para las canastas básicas familiares. Esto se basa en la Ley N° 30225, que regula las contrataciones públicas y busca mejorar el rendimiento y optimizar la adquisición en términos de precio, calidad y puntualidad

Se recomienda a las autoridades de los gobiernos locales gestionar los recursos presupuestarios conforme a las normativas vigentes para evitar reversiones al tesoro público, lo que podría retrasar la distribución de canastas básicas familiares. Esto está respaldado por la Ley N° 28411, que define la ejecución presupuestaria como un mecanismo de gestión estatal con el fin de cumplir los objetivos de la entidad.

Se recomienda a las autoridades de los gobiernos locales elaborar un plan de trabajo para agilizar los registros de certificación del crédito presupuestario, evitando así afectar el uso adecuado de recursos destinados a la adquisición de canastas básicas familiares durante la pandemia. Esta recomendación se apoya en la investigación de Masaquiza (2020), que resalta la relevancia de la ejecución presupuestaria en la administración de la gestión para maximizar el rendimiento.

Se recomienda a las autoridades de los gobiernos locales implementar acciones preventivas y correctivas para asegurar un uso óptimo de los recursos del Estado y cumplir con las metas propuestas, lo que contribuirá a reducir infracciones administrativas y prácticas corruptas en los procesos de contratación. Esto es relevante en el contexto señalado por Puraca (2020), quien menciona que, durante la emergencia nacional, la ley de contrataciones del Estado permitió la contratación directa para necesidades inmediatas, lo que, aunque facilita la regularización administrativa, también aumenta el riesgo de corrupción al involucrar la selección de un solo proveedor.

REFERENCIAS

- Amorim, A. L. B. D., Ribeiro Junior, J. R. S., & Bandoni, D. H. (2020). National school feeding program: strategies to overcome food insecurities during and after the COVID-19 pandemic. *Revista de Administração Pública*, 54, 1134-1145.
- ARIAS RODRÍGUEZ, A. N. T. O. N. I. O. (2018). Fiscalizando la sanidad. Algunos apuntes desde el control externo. *Presupuesto y Gasto Público*, (93).
- Bernal, N. (2016). Public Pension Expenditures in Latin America and Projections to 2075: Evidence from Chile, Peru, Colombia, and Mexico. *Apuntes. Revista de ciencias sociales*, 43(79), 79-128.
- Carrillo, C., & María, J. (2014). Marco conceptual del control interno. Lima, Perú: http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/documentos/Publicaciones/Marco_Conceptual_Control_Inter-no_CGR.pdf.
- Carrillo, V. (2018). Presupuesto Público Basado en Desempeño: Desafíos Para Su Implantación. *Debates IESA*, 23(3), 28-33.
- Chávez, S. (2020). Los delitos contra la administración pública en estados de emergencia-tiempos del covid 19. *Escuela de Gestión Pública y Derecho*, 1-7.
- Coelho, F. D. S., Corrêa, V., Lisboa, R. L., & Resch, S. (2020). The public administration's 'engine room' in the fight against COVID-19. *Revista de Administração Pública*, 54, 839-859.
- Comex Perú. Agosto (2019). <https://www.comexperu.org.pe/articulo/a-que-se-debe-la-mala-ejecucion-del-gasto-publico-en-las-regiones> nombre del artículo
- Contraloría General de la República, Abril (2020). *Informe de orientación*. Oficio N° 1288-2020-cg/saden-soo. <https://bit.ly/38tFocy>
- Contraloría General de la República, Julio (2020). *Informe*. Hito de control N° 6684-2020-CG/SADEN-SCC. <https://bit.ly/2WBXh3C>
- Cortés, M. E. L. (2018). Evaluación del control interno en la auditoría de cuentas. *Presupuesto y Gasto Público*, (91).
- D.L No 1440. Decreto legislativo que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público (2018).

- D.S No 344-2018-EF. Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018).
- D.U. No 025-2020-PCM. Decreto de urgencia que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional (2020).
- Da Silva Botossi, J. (2019). Um olhar sobre o orçamento: políticas culturais municipais. *Revista Extraprensa*, 12, 32-48.
- De Evaluación, O., & Ambiental, F. (2014). Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N. 114-2014-OEFA/PCD.
- Deysi Beatriz Patiño Sari, & Silvia Elizabeth, T. T. (2023). Gestión presupuestaria y contabilidad gubernamental. Caso: Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Girón. [Budgetary management and governmental accounting. Case: Municipal Property Registry of Cantón Girón. Gestão orçamentária e contabilidade governamental. Caso: Registro Municipal de Propriedades do Cantão de Girón] *PACHA.Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global*, 4(11)<https://doi.org/10.46652/pacha.v4i11.190>
- Drechsler, M. (2017). Generating spatially optimized habitat in a trade-off between social optimality and budget efficiency. *Conservation Biology*, 31(1), 221-225.
- Fajardo-Peña, S. (2017). La responsabilidad fiscal de los contratistas del Estado. *Rev. Digital de Derecho Admin.*, 18, 327.
- Galvis-Quintero, D. (2016). COLLUSION AS A RESTRICTIVE PRACTICE THAT SERIOUSLY AFFECTS COMPETITION SELECTION PROCESS OF CONTRACTORS. *Vniversitas*, (133), 133-196.
- GARCÍA PÉREZ, F. J. (2018). La nueva contratación pública sanitaria y su control. *Presupuesto y Gasto Público*, (93).
- Giraldo-Picon, E. L., Giraldo-García, J. A., & Valderrama-Ortega, J. A. (2018). Modelo de simulación de un sistema logístico de distribución como plataforma virtual para el aprendizaje basado en problemas. *Información tecnológica*, 29(6), 185-198.
- Gonzales, J. (2020). Implicancias de la COVID-19 en las contrataciones del Estado peruano. *Gestión Pública & Control*, 86-93.

- GONZÁLEZ TEMPRANO, A. N. T. O. N. I. O. (2019). El gasto en protección social en la UE meridional. Un antes y después de la crisis de 2008. Presupuesto y gasto público, (94).
- Guzmán-Hernández, L. F. (2019). Problems related to minimum purchase quantity contracts within public entities with low budgets. Results of applied interviews. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 11(2), 198-211.
- Hennings Otoyá, J. A. (2020). Corruption in State contracts: The construction club nefaste in Peru.
- HERNÁNDEZ PASCUAL, J. A. V. I. E. R. (2018). Los ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria en el marco de los reglamentos comunitarios: impacto actual y potencial en la financiación del Sistema Nacional de Salud. Presupuesto y Gasto Público, (93).
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
- Hersscher, E. (2008). Teoría y práctica del presupuesto. In Planeamiento Sistémico. Ediciones Granica S.A.
- Juan José Rastrollo Suárez. (2021). Gerencia profesional y contratación pública estratégica: una perspectiva comparada. [Professional management and strategic public procurement. A comparative perspective] Gestión y Análisis De Políticas Públicas, (26), 46-80. <https://doi.org/10.24965/gapp.i26.10844>
- Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (2001). Normas Legales, N.º 7597. Diario Oficial El Peruano.
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (2018) http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/TILOC_Ley27785.pdf
- Ley N° 28411. Ley sobre el sistema nacional de presupuesto (2018). <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-del-sistema-nacional-de-tesoreria-decreto-legislativo-n-1441-1692078-16>.
- Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado (2019). <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/texto-unico-ordenado-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratacion-decreto-supremo-n-082-2019-ef-1749200-1/>

- Madeira, J. M. C., do Nascimento, J. O., Zittei, M. V. M., & de Azevedo, R. R. (2019). Licitações e compras públicas sustentáveis—evolução do conceito e aplicação no Estado de São Paulo. *Revista de Gestão e Secretariado*, 10(2), 87-111.
- MASAQUIZA JEREZ, T. A., PALACIOS OCANA, A. M., & MORENO GAVILANES, K. A. Gestión Administrativa y ejecución presupuestaria de la Coordinación Zonal de Educación-Zona 3. *RCUISRAEL* [online]. 2020, vol. 7, n. 3
- Máttar, J., & Perrotti, D. E. (2014). Planificación, prospectiva y gestión pública: reflexiones para la agenda de desarrollo. Cepal.
- Maurício Corrêa da Silva, João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento, & José Dionísio Gomes da Silva. (2020). Teoría del Equilibrio Puntuado Un análisis de la ejecución presupuestaria en el Estado de Rio de Janeiro (2002-2018). *Revista de la facultad de ciencias económicas*, 28(1), 27-.
<https://doi.org/10.18359/rfce.4106>
- MELERO MARCOS, E. M. I. L. I. O., MARTÍN NÁJERA, S. A., & MELERO BALCAZAR, A. L. B. E. R. T. O. (2019). Evaluación de Políticas Públicas: Consecuencias Económico-Financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Castilla y León. *Presupuesto y Gasto Público*, (94).
- Melgen-Bello, L., & García-Prieto, C. (2017). Analysis of health expenditure efficiency in countries of Latin America and the Caribbean. *Salud Publica de Mexico*, 59(5), 583-591.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2020). Consulta amigable. Junio – Octubre. 2020.
- Millano, E. J. (2021). Historia y actualidad del Régimen Legal del Sistema Presupuestario Público Venezolano. *Cuestiones Políticas*, 39(68), 491-.
<https://doi.org/10.46398/cuestpol.3968.31>
- MOREO MARROIG, T. E. R. E. S. A. (2018). El futuro de la contratación pública sanitaria. *Presupuesto y Gasto Público*, (93).
- Moyon, L., Gallegos, D., Barba, M., & Robalino, G. (2020). Evaluación de las asignaciones presupuestarias de proyectos de inversión pública del área urbana del cantón Riobamba y su incidencia en el desarrollo local, período 2015-2016/Evaluation of budget allocations for public investment projects in the urban are. *KnE Engineering*, 187-205.

- Muñoz, J. R. A. (2017). La Directiva Europea de Contratación Pública y la lucha contra la corrupción. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, 8(1), 24-56.
- OECD (2017), Contratación Pública en Chile: Opciones de Política para Convenios Marco Eficientes e Inclusivos. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264275614-es>.
- OECD. (2017). Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública La Contratación Pública en el Perú Reforzando Capacidad y Coordinación. OECD Publishing, OECD Publishing.
- Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). (2020). *Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*.
- Peñaloza-Vassallo, K., Gutiérrez-Aguado, A., & Prado-Fernández, M. (2017). Evaluation of budget design and execution, an instrument of performance-based budgeting: some experiences applied to health. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 34(3), 521-527.
- Peñaloza-Vassallo, K., Gutiérrez-Aguado, A., & Prado-Fernández, M. (2017). Evaluation of budget design and execution, an instrument of performance-based budgeting: some experiences applied to health. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 34(3), 521-527.
- PICÓ BARANDIARÁN, E. L. E. N. A., & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. O. C. Í. O. (2018). CRITERIOS INTERPRETATIVOS SOBRE ASPECTOS DISCUTIDOS DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. *Actualidad Jurídica* (1578-956X), (48).
- Porto, A., Garriga, M., & Rosales, W. (2018). Medidas de desempeño y eficiencia del gasto en el sector público descentralizado. El caso de Bolivia. *Revista de análisis económico*, 33(1), 121-155.
- Puraca, B. T. (2020). Los actos de corrupción en las contrataciones del estado a consecuencia del Covid-19: ¿delito funcional o infracción administrativa?. *Revista de derecho*, 5(1), 21-34.

- Reis, P. R. D. C., & Cabral, S. (2018). Para além dos preços contratados: fatores determinantes da celeridade nas entregas de compras públicas eletrônicas. *Revista de Administração Pública*, 52, 107-125.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE. Formalizan aprobación de la Directiva No 002-2019-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones (29 enero de 2019). <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-aprobacion-de-la-directiva-plan-anual-de-contrat-resolucion-no-014-2019-oscepre-1736405-2/>.
- Romero, A. T., Fonseca, S. C., Sanchez, F. E. C., & Polanía, D. F. L. (2017). Análisis de la ejecución presupuestal en Colombia durante el periodo 1954–2013. *Revista CIFE: Lecturas de Economía Social*, 19(30), 23-45.
- Ruocco, G. (2020). Control of the administrative activity and effective jurisdictional protection.
- Timón, A. J. A. (2018). *Contratación Pública*. Dykinson, S.L., Dykinson, S.L.

Anexos

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables

Variable de estudio	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Ejecución presupuestaria	La ejecución presupuestaria de acuerdo a ley N°28411, ley general del sistema nacional de presupuesto, determina el concepto de ejecución presupuestaria como un mecanismo de gestión estatal para lograr los objetivos y metas de la entidad, las mismas que están contenidas su plan operativo institucional (POI).	La ejecución presupuestaria consta de cuatro dimensiones: certificación del crédito presupuestario, compromiso, devengado y pago.	Certificación del crédito presupuestario	Formulación presupuestaria	Escala Ordinal - Tipo Likert Casi Nunca (1) Nunca (2) A veces (3) Siempre (4) Casi siempre (5)
				Disponibilidad presupuestaria	
			Compromiso	Calidad del gasto	
				Necesidad de la atención	
			Devengado	Reconocimiento de deudas	
Pago	Cancelación oportuna a proveedores				

Variable de estudio	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Procedimiento de contratación	El procedimiento de contratación del estado de acuerdo a ley N° 30225, ley de contratación pública, que establece la normativa en busca eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos invertidos, tiene como objetivo guiar las acciones dentro del enfoque de gestión por resultados en la adquisición de bienes, asegurando aspectos como el precio, la calidad y la entrega puntual, todo en cumplimiento de los fines públicos.	El procedimiento de contratación del estado consta de tres dimensiones: actos preparatorios, selección y ejecución presupuestal.	Actos preparatorios	Requerimiento	Escala Ordinal - Tipo Likert Casi Nunca (1) Nunca (2) A veces (3) Siempre (4) Casi siempre (5)
				Disponibilidad presupuestal	
				Indagación de mercado	
			Selección	Registro en el SEACE de la contratación directa	
				Registro de beneficiarios en el portal de la CGR	
			Ejecución presupuestal	Cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos por los postores	
				Sobre disposiciones municipales emitidas	

Anexo 2. Instrumentos de recolección de información

CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES COVID-19 EN TRES DISTRITOS DE LIMA 2020

Estimado (as) funcionarios, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la ejecución del presupuesto y la contratación de las canastas básicas familiares covid-19 en tres distritos de Lima 2020.

La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima.

Se agradece su colaboración.

Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta.

1	2	3	4	5
CASI NUNCA	NUNCA	A VECES	SIEMPRE	CASI SIEMPRE

N	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN				
		1	2	3	4	5
	DIMENSIÓN: CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO					
	INDICADOR: Formulación presupuestaria					
1	Considera usted que se ejecutó a tiempo la incorporación de los recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares					
2	Considera usted que se verificó todo gasto antes de ser comprometido cuenta con la programación de compromiso					

3	Considera usted que la Oficina de Administración realizó un control de todas las solicitudes de certificación de crédito presupuestario					
INDICADOR: Disponibilidad presupuestaria						
4	Considera usted que, al no contar con la disponibilidad presupuestal, el área usuaria debió solicitar la modificación presupuestal para habilitar la específica del gasto para la adquisición de canastas básicas familiares.					
5	Considera usted que se solicitó a la Oficina de Presupuesto la certificación del crédito presupuestario, previa verificación de contar con la disponibilidad presupuestal de la partida específica de gasto					
6	Considera usted si se estableció procedimientos de focalización aprobados, lineamientos o criterios claros y verificables para la identificación y priorización de los hogares a ser atendidos con las canastas básicas familiares de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria					
DIMENSIÓN: COMPROMISO						
INDICADOR: Calidad del gasto						
7	Considera usted que el cumplimiento del Plan Anual de la entidad se debió a la eficiente ejecución del presupuesto					
8	Considera usted que el compromiso anual mantuvo disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal					
9	Considera usted que conocía usted la aplicación de las partidas presupuestales según bienes y servicios					
INDICADOR: Necesidad de la atención						
10	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, del área usuaria estuvo en función a las tareas y acciones que se realizaron para lograr los fines estratégicos institucionales					

1	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, por parte del área tuvo deficiencias en cuanto a su elaboración					
2	Considera usted que el requerimiento de la atención por parte del área usuaria, guardó concordancia en cuanto a presentaciones de los productos que conforman la canasta básica familiar					
DIMENSIÓN: DEVENGADO						
INDICADOR: Reconocimiento de deudas						
3	Considera usted que todo gasto comprometido fue devengado					
4	Considera usted que el área usuaria otorgó la conformidad de los productos que conforman la canasta básica familiar recepcionados de manera oportuna					
5	Considera usted que las obligaciones de pago se registraron en el sistema integrado de administración financiera SIAF					
DIMENSIÓN: PAGO						
INDICADOR: Cancelación oportuna a proveedores						
6	Considera usted que cuando la entidad recepciona el bien, servicio u obra de forma incompleta, aplicó las penalidades establecidas en el contrato					
7	Considera usted que la información registrada en la etapa contractual fue idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato					
8	Considera usted que la Oficina de Tesorería verificó que todo gasto cuente con la respectiva documentación sustentatoria					

9	Considera usted que la Oficina de Tesorería realizó una conciliación entre los gastos comprometidos y el importe pagado					
10	Considera usted que la Oficina de Presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la ejecución presupuestaria					

Estimado funcionario le agradezco por la atención prestada

CUESTIONARIO SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES COVID-19 EN TRES DISTRITOS DE LIMA 2020

Estimado (as) funcionarios, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la ejecución del presupuesto y la contratación de las canastas básicas familiares covid-19 en tres distritos de Lima 2020.

La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima.

Se agradece su colaboración.

Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta.

1	2	3	4	5
CASI NUNCA	NUNCA	A VECES	SIEMPRE	CASI SIEMPRE

N°	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN				
		1	2	3	4	5
INDICADOR: Requerimiento						
01	Considera usted que el área usuaria formuló de manera correcta la elaboración del requerimiento de contratación					
02	Considera usted que el Plan Anual de Contrataciones recogía todas las necesidades de los usuarios					
03	Considera usted que el requerimiento del área usuaria se realizó, en función a lo previsto en el Plan Anual de Contrataciones					
04	Considera usted que los expedientes de contratación fueron evaluados oportunamente					
INDICADOR: Disponibilidad presupuestal						
05	Usted tenía conocimiento si se solicitó una transferencia superior a la de recursos autorizados mediante Decreto de					

	Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares					
06	Considera usted que las áreas usuarias de no contar con disponibilidad presupuestal solicitaron la modificación de partidas en las específicas de gasto.					
07	Usted tenía conocimiento que existió una transferencia de recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares					
INDICADOR: Indagación de mercado						
08	Considera usted que la Oficina de Logística realizó la indagación de mercado con pluralidad de postores					
09	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la experiencia de ventas del postor en la indagación de mercado					
10	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la fecha de creación de las empresas empleadas en la indagación de mercado.					
DIMENSIÓN: SELECCIÓN						
INDICADOR: Registro en el SEACE de la contratación directa						
11	Considera usted que los incumplimientos en el registro del proceso de contratación directa, afectaron el adecuado uso de los recursos públicos.					
12	Considera usted que la entidad cumplió con el plazo de regularización de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega de los productos que conforman la canasta básica familiar.					
INDICADOR: Registro de beneficiarios en el portal de la CGR						
13	Considera usted que la Oficina de Administración supervisó que se determine objetivamente la población que recibiría las canastas					

14	Usted tenía conocimiento si se adjuntó al requerimiento un informe de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), en el cual se precisaba la identificación de hogares beneficiarios.					
INDICADOR: Cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos por los postores						
15	Considera usted que el área de almacén verificó al momento de la recepción de los productos los rotulados y empaques solicitados en los requerimientos técnicos mínimos					
16	Considera usted que la Oficina de Administración supervisó que el área usuaria cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en la Guía de orientación, gestión y distribución de canastas básicas familiares					
DIMENSIÓN: EJECUCION CONTRACTUAL						
INDICADOR: Sobre disposiciones municipales emitidas						
17	Considera usted que la información que fue registrada en la etapa contractual es idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato					
18	Considera usted que la ausencia de supervisión por parte de la Entidad, ocasionó que la población se perjudique cuando se incumple un contrato					
19	Considera usted que las áreas usuarias solicitaron la liberación del crédito presupuestario, al existir una ejecución de gasto inferior al importe certificado					
20	Considera usted que las recomendaciones de la Oficina de Control Interno (OCI) contemplaron informes de cumplimiento de contratos					

Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos

“Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020”

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide de la variable: Ejecución Presupuestaria

No.	DIMENSIONES / items	1		2		3		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
Primera Dimensión:								
CERTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO								
1	Considera usted que se ejecutó a tiempo la incorporación de los recursos autorizados, mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares.	✓		✓		✓		
2	Considera usted que se verificó todo gasto antes de ser comprometido cuenta con la programación de compromiso.	✓		✓		✓		
3	Considera usted que la Oficina de Administración realizó un control de todas las solicitudes de certificación de crédito presupuestario.	✓		✓		✓		
4	Considera usted que, al no contar con la disponibilidad presupuestal, el área usuaria debió solicitar la modificación presupuestal para habilitar la específica del gasto para la adquisición de canastas básicas familiares.	✓		✓		✓		
5	Considera usted que se solicitó a la Oficina de Presupuesto la certificación del crédito presupuestario, previa verificación de contar con la disponibilidad presupuestal de la partida específica de gasto.	✓		✓		✓		
6	Considera usted si se estableció procedimientos de focalización aprobados, lineamientos o criterios claros y verificables para la identificación y priorización de los hogares a ser atendidos con las canastas básicas familiares de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.	✓		✓		✓		
Segunda Dimensión:								
COMPROMISO								
07	Considera usted que el cumplimiento del Plan Anual de la entidad se debió a la eficiente ejecución del presupuesto.	✓		✓		✓		
08	Considera usted que el compromiso anual mantuvo disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal.	✓		✓		✓		
09	Considera usted que conocía usted la aplicación de las partidas presupuestales según bienes y servicios.	✓		✓		✓		
10	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, del área usuaria estuvo en función a las tareas y acciones que se realizaron para lograr los fines estratégicos institucionales.	✓		✓		✓		
11	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, por parte del área tuvo deficiencias en cuanto a su elaboración.	✓		✓		✓		

12	Considera usted que el requerimiento de la atención por parte del área usuaria, guardó concordancia en cuanto a presentaciones de los productos que conforman la canasta básica familiar	✓		✓		✓				
Tercera Dimensión:		Fidelidad ¹		Minimidad ²		Cantidad ³		Burendat c		
DEVENGADO		SI	NO	SI	NO	SI	NO			
13	Considera usted que todo gasto comprometido fue devengado.	✓		✓		✓				
14	Considera usted que el área usuaria otorgó la conformidad de los productos que conforman la canasta básica familiar recepcionados de manera oportuna.	✓		✓		✓				
15	Considera usted que las obligaciones de pago se registraron en el sistema integrado de administración financiera SIAF	✓		✓		✓				
Cuarta Dimensión:		Fidelidad ¹		Exactitud ²		Cantidad ³		Burendat c		
PAGO		SI	NO	SI	NO	SI	NO			
16	Considera usted que cuando la entidad recepciona el bien, servicio u obra de forma incompleta, aplicó las penalidades establecidas en el contrato.	✓		✓		✓				
17	Considera usted que la información registrada en la etapa contractual fue idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato.	✓		✓		✓				
18	Considera usted que la Oficina de Tesorería verificó que todo gasto cuente con la respectiva documentación sustentatoria.	✓		✓		✓				
19	Considera usted que la Oficina de Tesorería realizó una conciliación entre los gastos comprometidos y el importe pagado.	✓		✓		✓				
20	Considera usted que la Oficina de Presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la ejecución presupuestaria.	✓		✓		✓				

Nota: Aceptado por el Investigador según las dimensiones de la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2004)

CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (X) AL

Observaciones (precisar si hay suficiencia): NINGUNA

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador **Dr. BRAGGIA BAMBERGER VARGAS**

Grado académico del juez validador: DOCTOR EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Especialidad del validador: DOCTOR EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

El Documento Nacional de Identidad (DNI): 09304515

04 de Diciembre del 2020

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórica formulado.
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

FINANCE CONSULT E.I.R.L.
RUC: 2054466011
TELE: 719 5656

Firma del Juez Validador

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

"Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima
2020"

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Ejecución Presupuestaria

No.	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
Primera Dimensión:								
CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Considera usted que se ejecutó a tiempo la incorporación de los recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares	x		x		x		
2	Considera usted que se verificó todo gasto antes de ser comprometido cuenta con la programación de compromiso	x		x		x		
3	Considera usted que la Oficina de Administración realizó un control de todas las solicitudes de certificación de crédito presupuestario	x		x		x		
4	Considera usted que, al no contar con la disponibilidad presupuestal, el área usuaria debió solicitar la modificación presupuestal para habilitar la específica del gasto para la adquisición de canastas básicas familiares.	x		x		x		
5	Considera usted que se solicitó a la Oficina de Presupuesto la certificación del crédito presupuestario, previa verificación de contar con la disponibilidad presupuestal de la partida específica de gasto	x		x		x		
6	Considera usted si se estableció procedimientos de focalización aprobados, lineamientos o criterios claros y verificables para la identificación y priorización de los hogares a ser atendidos con las canastas básicas familiares de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	x		x		x		
Segunda Dimensión:								
COMPROMISO		Si	No	Si	No	Si	No	
07	Considera usted que el cumplimiento del Plan Anual de la entidad se debió a la eficiente ejecución del presupuesto	x		x		x		
08	Considera usted que el compromiso anual mantuvo disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal	x		x		x		
09	Considera usted que conocía usted la aplicación de las partidas presupuestales según bienes y servicios	x		x		x		
10	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, del área usuaria estuvo en función a las tareas y acciones que se realizaron para lograr los fines estratégicos institucionales	x		x		x		
11	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, por parte del área tuvo deficiencias en cuanto a su elaboración	x		x		x		

12	Considera usted que el requerimiento de la atención por parte del área usuaria, guardó concordancia en cuanto a presentaciones de los productos que conforman la canasta básica familiar	x		x		x		
Tercera Dimensión:		Pertinencia¹		Relevancia²		Claridad³		Sugerencias
DEVENGADO		Si	No	Si	No	Si	No	
13	Considera usted que todo gasto comprometido fue devengado	x		x		x		
14	Considera usted que el área usuaria otorgó la conformidad de los productos que conforman la canasta básica familiar recepcionados de manera oportuna	x		x		x		
15	Considera usted que las obligaciones de pago se registraron en el sistema integrado de administración financiera SIAF	x		x		x		
Cuarta Dimensión:		Pertinencia¹		Relevancia²		Claridad³		Sugerencias
PAGO		Si	No	Si	No	Si	No	
16	Considera usted que cuando la entidad recepciona el bien, servicio u obra de forma incompleta, aplicó las penalidades establecidas en el contrato	x		x		x		
17	Considera usted que la información registrada en la etapa contractual fue idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato	x		x		x		
18	Considera usted que la Oficina de Tesorería verificó que todo gasto cuente con la respectiva documentación sustentatoria	x		x		x		
19	Considera usted que la Oficina de Tesorería realizó una conciliación entre los gastos comprometidos y el importe pagado	x		x		x		
20	Considera usted que la Oficina de Presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la ejecución presupuestaria	x		x		x		

Nota: Adaptado por el investigador según las dimensiones de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2004)

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Observaciones (precisar si hay suficiencia): **Existe suficiencia en la información**

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador **Dr: Córdova García Ulises.**

Grado académico del juez validador: **Doctor en Educación.**

Especialidad del validador: **Metodología de la investigación científica.**

El Documento Nacional de Identidad (DNI): **06658910.**

31 de octubre del 2020

Firma del Juez Validador

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

“Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Procedimiento de Contratación

No.	DIMENSIONES / items						Sugerencias
	Primera Dimensión:						
ACTOS PREPARATORIOS							
		Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³	
		Si	No	Si	No	Si	No
01	Considera usted que el área usuaria formuló de manera correcta la elaboración del requerimiento de contratación	x		x		x	
02	Considera usted que el Plan Anual de Contrataciones recogía todas las necesidades de los usuarios	x		x		x	
03	Considera usted que el requerimiento del área usuaria se realizó, en función a lo previsto en el Plan Anual de Contrataciones	x		x		x	
04	Considera usted que los expedientes de contratación fueron evaluados oportunamente	x		x		x	
05	Usted tenía conocimiento si se solicitó una transferencia superior a la de recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares	x		x		x	
06	Considera usted que las áreas usuarias de no contar con disponibilidad presupuestal solicitaron la modificación de partidas en las específicas de gasto.	x		x		x	
07	Usted tenía conocimiento que existió una transferencia de recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares	x		x		x	
08	Considera usted que la Oficina de Logística realizó la indagación de mercado con pluralidad de postores	x		x		x	
09	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la experiencia de ventas del postor en la indagación de mercado	x		x		x	
10	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la fecha de creación de las empresas empleadas en la indagación de mercado.	x		x		x	
Segunda Dimensión:							Sugerencias
SELECCIÓN							
		Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³	
		Si	No	Si	No	Si	No
11	Considera usted que los incumplimientos en el registro del proceso de contratación directa, afectaron el adecuado uso de los recursos públicos.	x		x		x	
12	Considera usted que la entidad cumplió con el plazo de regularización de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega de los productos que conforman la canasta básica familiar.	x		x		x	
13	Considera usted que la Oficina de Administración supervisó que se determine objetivamente la población que recibiría las canastas	x		x		x	
14	Usted tenía conocimiento si se adjuntó al requerimiento un informe de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), en el cual se precisaba la identificación de hogares beneficiarios.	x		x		x	

15	Considera usted que el área de almacén verificó al momento de la recepción de los productos los rotulados y empaques solicitados en los requerimientos técnicos mínimos	x		x		x		
16	Considera usted que la Oficina de Administración supervisó que el área usuaria cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en la Guía de orientación, gestión y distribución de canastas básicas familiares	x		x		x		
Tercera Dimensión:		Pertinencia¹		Relevancia²		Claridad³		Sugerencias
PAGO		Si	No	Si	No	Si	No	
17	Considera usted que la información que fue registrada en la etapa contractual es idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato	x		x		x		
18	Considera usted que la ausencia de supervisión por parte de la Entidad, ocasionó que la población se perjudique cuando se incumple un contrato	x		x		x		
19	Considera usted que las áreas usuarias solicitaron la liberación del crédito presupuestario, al existir una ejecución de gasto inferior al importe certificado	x		x		x		
20	Considera usted que las recomendaciones de la Oficina de Control Interno (OCI) contemplaron informes de cumplimiento de contratos	x		x		x		

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Observaciones (precisar si hay suficiencia): **Existe suficiencia en la información**

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador **Dr: Córdova García Ulises.**

Grado académico del juez validador: **Doctor en Educación.**

Especialidad del validador: **Metodología de la investigación científica.**

El Documento Nacional de Identidad (DNI): **06658910.**

31 de octubre del 2020

Firma del Juez Validador

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

"Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima
2020"

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Ejecución Presupuestaria

No.	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
	Primera Dimensión:							
	CERTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO							
1	Considera usted que se ejecutó a tiempo la incorporación de los recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares	✓		✓		✓		
2	Considera usted que se verificó todo gasto antes de ser comprometido cuenta con la programación de compromiso	✓		✓		✓		
3	Considera usted que la Oficina de Administración realizó un control de todas las solicitudes de certificación de crédito presupuestario	✓		✓		✓		
4	Considera usted que, al no contar con la disponibilidad presupuestal, el área usuaria debió solicitar la modificación presupuestal para habilitar la específica del gasto para la adquisición de canastas básicas familiares.	✓		✓		✓		
5	Considera usted que se solicitó a la Oficina de Presupuesto la certificación del crédito presupuestario, previa verificación de contar con la disponibilidad presupuestal de la partida específica de gasto	✓		✓		✓		
6	Considera usted si se estableció procedimientos de focalización aprobados, lineamientos o criterios claros y verificables para la identificación y priorización de los hogares a ser atendidos con las canastas básicas familiares de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	✓		✓		✓		
	Segunda Dimensión:							
	COMPROMISO							
07	Considera usted que el cumplimiento del Plan Anual de la entidad se debió a la eficiente ejecución del presupuesto	✓		✓		✓		
08	Considera usted que el compromiso anual mantuvo disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal	✓		✓		✓		
09	Considera usted que conocía usted la aplicación de las partidas presupuestales según bienes y servicios	✓		✓		✓		
10	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, del área usuaria estuvo en función a las tareas y acciones que se realizaron para lograr los fines estratégicos institucionales	✓		✓		✓		
11	Considera usted que el requerimiento de la atención de los productos de la canasta básica familiar, por parte del área tuvo deficiencias en cuanto a su elaboración	✓		✓		✓		
12	Considera usted que el requerimiento de la atención por parte del área usuaria, guardó concordancia en cuanto a presentaciones de los productos que conforman la canasta básica	✓		✓		✓		

familiar								
Tercera Dimensión:		Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
DEVENGADO		SI	No	SI	No	SI	No	
13	Considera usted que todo gasto comprometido fue devengado	✓		✓		✓		
14	Considera usted que el área usuaria otorgó la conformidad de los productos que conforman la canasta básica familiar recepcionados de manera oportuna	✓		✓		✓		
15	Considera usted que las obligaciones de pago se registraron en el sistema integrado de administración financiera SIAF	✓		✓		✓		
Cuarta Dimensión:		Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
PAGO		SI	No	SI	No	SI	No	
16	Considera usted que cuando la entidad recepciona el bien, servicio u obra de forma incompleta, aplicó las penalidades establecidas en el contrato	✓		✓		✓		
17	Considera usted que la información registrada en la etapa contractual fue idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato	✓		✓		✓		
18	Considera usted que la Oficina de Tesorería verificó que todo gasto cuente con la respectiva documentación sustentatoria	✓		✓		✓		
19	Considera usted que la Oficina de Tesorería realizó una conciliación entre los gastos comprometidos y el importe pagado	✓		✓		✓		
20	Considera usted que la Oficina de Presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la ejecución presupuestaria	✓		✓		✓		

Nota: Adaptado por el investigador según las dimensiones de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2004)

CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (X) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ___ si hay suficiencia _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Sifuentes Pinto Nilsa

Grado académico del juez validador: Doctorado.....

Especialidad del validador: Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad.....

El Documento Nacional de Identidad (DNI): 09098353

16 de Noviembre del 2020

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ___ si hay suficiencia _____

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Firma del Juez Validador

"Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Procedimiento de Contratación

No.	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
	Primera Dimensión:							
	ACTOS PREPARATORIOS							
01	Considera usted que el área usuaria formuló de manera correcta la elaboración del requerimiento de contratación	✓		✓		✓		
02	Considera usted que el Plan Anual de Contrataciones recogía todas las necesidades de los usuarios	✓		✓		✓		
03	Considera usted que el requerimiento del área usuaria se realizó, en función a lo previsto en el Plan Anual de Contrataciones	✓		✓		✓		
04	Considera usted que los expedientes de contratación fueron evaluados oportunamente	✓		✓		✓		
05	Usted tenía conocimiento si se solicitó una transferencia superior a la de recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares	✓		✓		✓		
06	Considera usted que las áreas usuarias de no contar con disponibilidad presupuestal solicitaron la modificación de partidas en las específicas de gasto.	✓		✓		✓		
07	Usted tenía conocimiento que existió una transferencia de recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares	✓		✓		✓		
08	Considera usted que la Oficina de Logística realizó la indagación de mercado con pluralidad de postores	✓		✓		✓		
09	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la experiencia de ventas del postor en la indagación de mercado	✓		✓		✓		
10	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la fecha de creación de las empresas empleadas en la indagación de mercado.	✓		✓		✓		
	Segunda Dimensión:							
	SELECCIÓN							
11	Considera usted que los incumplimientos en el registro del proceso de contratación directa, afectaron el adecuado uso de los recursos públicos.	✓		✓		✓		
12	Considera usted que la entidad cumplió con el plazo de regularización de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega de los productos que conforman la canasta básica familiar.	✓		✓		✓		
13	Considera usted que la Oficina de Administración supervisó que se determine objetivamente la población que recibiría las canastas	✓		✓		✓		
14	Usted tenía conocimiento si se adjuntó al requerimiento un informe de la Unidad Local de	✓		✓		✓		

	Empadronamiento (ULE), en el cual se precisaba la identificación de hogares beneficiarios.							
15	Considera usted que el área de almacén verificó al momento de la recepción de los productos los rotulados y empaques solicitados en los requerimientos técnicos mínimos							
16	Considera usted que la Oficina de Administración supervisó que el área usuaria cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en la Guía de orientación, gestión y distribución de canastas básicas familiares	✓		✓		✓		
Tercera Dimensión:		Pertinencia¹		Relevancia²		Claridad³		Sugerencias
EJECUCION CONTRACTUAL		SI	No	SI	No	SI	No	
PAGO		Si	No	Si	No	Si	No	
17	Considera usted que la información que fue registrada en la etapa contractual es idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato	✓		✓		✓		
18	Considera usted que la ausencia de supervisión por parte de la Entidad, ocasionó que la población se perjudique cuando se incumple un contrato	✓		✓		✓		
19	Considera usted que las áreas usuarias solicitaron la liberación del crédito presupuestario, al existir una ejecución de gasto inferior al importe certificado	✓		✓		✓		
20	Considera usted que las recomendaciones de la Oficina de Control Interno (OCI) contemplaron informes de cumplimiento de contratos	✓		✓		✓		

Nota: Adaptado por el investigador según las dimensiones de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2014)

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO (X) AL

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ___ si hay suficiencia _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Sifuentes Pinto Nilsa

Grado académico del juez validador: Doctorado.....

Especialidad del validador: Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad.....

El Documento Nacional de Identidad (DNI): 09098353

16 de Noviembre del 2020

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ___ si hay suficiencia _____

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Firma del Juez Validador

"Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2021"
 Certificado de validez de contenido del Instrumento que mide la variable: Procedimiento de Contratación

No.	DIMENSIONES 7/6m i						Significativa
	Primera Dimensión:						
ACTOS PREPARATORIOS							Significativa
	Definición ¹	México ²	Chile ³				
01	Considera usted que el Área usuaria cumplió de manera correcta la elaboración del requerimiento de contratación.	✓	✓	✓			
02	Considera usted que el Plan Anual de Contrataciones, recoge todas las necesidades de los usuarios.	✓	✓	✓			
03	Considera usted que el requerimiento del área usuaria se realizó, en función a lo previsto en el Plan Anual de Contrataciones.	✓	✓	✓			
04	Considera usted que los expedientes de contratación fueron evaluados oportunamente.	✓	✓	✓			
05	Usted tenía conocimiento si se solicitó una transferencia superior a la de recursos autorizados, mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares.	✓	✓	✓			
06	Considera usted que las áreas usuarias de no contar con disponibilidad presupuestal, solicitaron la modificación de partidas, en las específicas de cargo.	✓	✓	✓			
07	Usted tenía conocimiento que existió una transferencia de recursos autorizados, mediante Decreto de Urgencia N 033-2020, para la adquisición y distribución de canastas básicas familiares.	✓	✓	✓			
08	Considera usted que la Oficina de Logística realizó la licitación de mercado con pluralidad de postores.	✓	✓	✓			
09	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la experiencia de ventas del postor en la licitación de mercado.	✓	✓	✓			
10	Considera usted que la Oficina de Logística verificó la fecha de creación de las empresas empleadas en la licitación de mercado.	✓	✓	✓			
Segunda Dimensión:							Significativa
SELECCIÓN							
11	Considera usted que los procedimientos en el registro del proceso de contratación, directa, garantizaron el adecuado uso de los recursos públicos.	✓	✓	✓			
12	Considera usted que la entidad cumplió con el plazo de regularización de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega de los productos, que conforman la canasta básica familiar.	✓	✓	✓			
13	Considera usted que la Oficina de Administración, suplenió que se determine objetivamente, la población que recibirá las canastas.	✓	✓	✓			

14	Usted tenía conocimiento al momento de adjudicarse el contrato de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) en el cual se precisaba la identificación de hogares beneficiarios.	✓		✓		✓			
15	Considera usted que el área de almacén verificó al momento de la recepción de los productos, los rotulados, y empaques solicitados en los requerimientos técnicos mínimos.	✓		✓		✓			
16	Considera usted que la Oficina de Administración, suplenió que el área usaria cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en la Guía de orientación, gestión y distribución de cartas básicas familiares.	✓		✓		✓			
Tercera Dimensión:		Tribunales ¹		Miranos ²		Ciudad ³		Supervisor	
EJECUCION CONTRACTUAL		Si	No	Si	No	Si	No		
PAGO		Si	No	Si	No	Si	No		
17	Considera usted que la información que fue registrada en la etapa contractual es idéntica a la registrada en el SEACE para el perfeccionamiento del contrato.	✓		✓		✓			
18	Considera usted que la ausencia de supervisión por parte de la Entidad, ocasionó que la población se perjudique cuando se incumple un contrato.	✓		✓		✓			
19	Considera usted que las áreas usuarias solicitaron la liberación del crédito presupuestario, al existir una ejecución de gasto inferior al importe certificado.	✓		✓		✓			
20	Considera usted que las recomendaciones de la Oficina de Control Interno(OCI) contemplaron informes de cumplimiento de contratos.	✓		✓		✓			

Nota: Adaptado por el investigador según las dimensiones de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (2014)

Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna

Figura 1: Niveles descriptivos de la variable ejecución presupuestal y dimensiones

Figura 2: Niveles descriptivos de la Variable Procedimiento de contratación y Dimensiones

*análisis estadísticos descriptivos.spv [Documento2] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado
 Registro
 Frecuencias
 Titulo
 Notas
 Estadísticos
 Tabla de frecuencias
 Titulo
 Certificación
 Compromiso
 Devengado
 Pago
 Ejecución presupuestal
 Actos preparatorios
 Selección
 Ejecución contractual
 Procedimiento de contratación

FRECUENCIAS VARIABLES=Certificación del crédito presupuestario Compromiso Devengado Pago
 Ejecución presupuestal Actos preparatorios Selección Ejecución contractual
 Procedimiento de contratación
 /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

		Certificación del crédito presupuestario	Compromiso	Devengado	Pago	Ejecución presupuestal	Actos preparatorios	Selección	Ejecución contractual	Procedimiento de contratación
N	Válido	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Perdidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla de frecuencia

Certificación del crédito presupuestario

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	30	42,9	42,9	60,0
	Buena	28	40,0	40,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Compromiso

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	31	44,3	44,3	61,4
	Buena	27	38,6	38,6	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Devengado

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	26	37,1	37,1	54,3
	Buena	32	45,7	45,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Pago

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	27	38,6	38,6	55,7
	Buena	31	44,3	44,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Ejecución presupuestal

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	27	38,6	38,6	55,7
	Buena	31	44,3	44,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

*análisis estadísticos descriptivos.spv [Documento2] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado
 Registro
 Frecuencias
 Titulo
 Notas
 Estadísticos
 Tabla de frecuencias
 Titulo
 Certificación
 Compromiso
 Devengado
 Pago
 Ejecución presupuestal
 Actos preparatorios
 Selección
 Ejecución contractual
 Procedimiento de contratación

FRECUENCIAS VARIABLES=Certificación del crédito presupuestario Compromiso Devengado Pago
 Ejecución presupuestal Actos preparatorios Selección Ejecución contractual
 Procedimiento de contratación
 /ORDER=ANALYSIS.

Compromiso

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	31	44,3	44,3	61,4
	Buena	27	38,6	38,6	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Devengado

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	26	37,1	37,1	54,3
	Buena	32	45,7	45,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Pago

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	27	38,6	38,6	55,7
	Buena	31	44,3	44,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Ejecución presupuestal

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Deficiente	12	17,1	17,1	17,1
	Regular	27	38,6	38,6	55,7
	Buena	31	44,3	44,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Navegador Descargas - Datos Abiertos

Reiniciar Exportar Graficar Año 2020 Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?	
		Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre			
▲ TOTAL		0	23,032,105,971	20,820,332,201	20,154,048,798	19,340,117,954	18,450,182,578	18,181,165,885	80.1
▲ Nivel de Gobierno: II. GOBIERNOS LOCALES		0	640,546,190	590,154,428	541,945,463	514,526,389	489,246,488	475,661,827	76.4
▲ Gob.Loc.Matam. II. MUNICIPALIDADES		0	640,431,600	590,040,642	541,831,878	514,414,771	489,137,955	475,553,294	76.4
▲ Departamento 15: LIMA		0	173,110,348	151,870,937	138,974,972	128,015,130	121,407,721	116,079,389	70.1
▲ Provincia 1501: LIMA		0	156,340,230	135,962,248	123,309,128	112,382,196	106,036,892	100,805,506	67.8
▲ Municipalidad 15010301297: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS		0	3,381,797	3,124,147	3,108,298	2,526,381	2,214,481	2,205,089	65.5
▲ Categoría Presupuestal 0005: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Producto/Proyecto 0005034: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Actividad/Modalidad de Inversión 00050340039: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Función 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ División Funcional 0503: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Grupo Funcional 050303: ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Meta 05030301297: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Códigos: 12000		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Unidad de Medida: KIT		0	500,000	500,000	499,958	499,958	499,958	499,958	100.0
▲ Fuente Fíneco: 616 (50.0%)									

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
3: Marzo			500,000	0	0	0	0	
5: Mayo			0	499,958	499,958	499,958	499,958	

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- Adicionalmente a los recursos de esta consulta Amigable, también se han transferido al Ministerio de Educación la suma de S/ 165 millones de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 025-2020 en favor del Programa de Mantenimiento

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Navegador Descargas - Datos Abiertos

Reiniciar Exportar Graficar Año 2020 Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?	
		Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre			
▲ TOTAL		0	23,032,105,971	20,820,332,201	20,154,048,798	19,340,117,954	18,450,182,578	18,181,165,885	80.1
▲ Nivel de Gobierno: II. GOBIERNOS LOCALES		0	640,546,190	590,154,428	541,945,463	514,526,389	489,246,488	475,661,827	76.4
▲ Gob.Loc.Matam. II. MUNICIPALIDADES		0	640,431,600	590,040,642	541,831,878	514,414,771	489,137,955	475,553,294	76.4
▲ Departamento 15: LIMA		0	173,110,348	151,870,937	138,974,972	128,015,130	121,407,721	116,079,389	70.1
▲ Provincia 1501: LIMA		0	156,340,230	135,962,248	123,309,128	112,382,196	106,036,892	100,805,506	67.8
▲ Municipalidad 15010301299: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS		0	6,345,822	6,340,637	5,934,921	5,099,740	4,900,229	4,810,230	77.2
▲ Categoría Presupuestal 0005: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Producto/Proyecto 0005034: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Actividad/Modalidad de Inversión 00050340039: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Función 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ División Funcional 0503: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Grupo Funcional 050303: ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Meta 05030301299: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Códigos: 120000		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Unidad de Medida: KIT		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
▲ Fuente Fíneco: 0 (0.0%)									

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
4: Abril			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
5: Mayo			0	0	0	0	1,000,000	

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- Adicionalmente a los recursos de esta consulta Amigable, también se han transferido al Ministerio de Educación la suma de S/ 165 millones de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 025-2020 en favor del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 para la adquisición de kits de higiene.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 07 de diciembre de 2020.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Año: 2020 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?				
		Fuente	Rubro		Genérica	Departamento	Trimestre				
▲ TOTAL				0	23,032,105,971	20,820,332,201	20,154,048,798	19,340,117,954	18,450,182,578	18,181,165,885	80.1
▲ Manti de Gobierno N° 00 BIENIOS LOCALES				0	640,546,190	590,154,428	541,945,463	514,528,389	489,246,488	475,881,827	76.4
▲ Oob Loc. Atención. M. MUNICIPALIDADES				0	640,431,800	590,040,642	541,831,678	514,414,771	489,137,955	475,553,294	76.4
▲ Departamento 15: LIMA				0	173,110,348	151,870,837	138,974,972	128,015,130	121,407,721	116,079,389	70.1
▲ Provincia 1501: LIMA				0	158,340,230	135,982,249	123,209,128	112,382,196	106,036,892	100,885,586	67.8
▲ Municipalidad 150107: 0206: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS				0	4,255,400	4,021,888	3,735,950	3,627,800	3,003,372	2,626,940	70.6
▲ Categoría Presupuestal 0206: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Proyecto 0206: 0003: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Actividad/Acción de Inversión 0206: PREVENCIÓN, CONTROL EPIDEMIOLÓGICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Función 0206: 0100: SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Misión Funcional 0206: OBJETIVO DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Grupo Funcional 0206: ATENCIÓN DE DESASTRES				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Meta 0206: 0100: ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAQUETOS DE PRIMERAS NECESIDADES - COVID-19				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Unidad de Medida: KIT				0	500,001	500,000	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0
▲ Avance Físico: 50.000%											

Mes	PIA	PIB	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Retención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
4: Abril				499,975	50,018	50,018	18,006	18,006
5: Mayo				25	449,983	449,983	481,994	481,999

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIB, expresado en porcentajes.
- Adicionalmente a los recursos de esta consulta Amigable, también se han transferido al Ministerio de Educación la suma de S/ 105 millones de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 025-2020 en favor del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 para la adquisición de kits de higiene.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 07 de diciembre de 2020.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Resultado2 [Documento2] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

→ **Fiabilidad**

[ConjuntoDatos2]

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

	N	%
Casos Válido	20	100,0
Excluido ^a	0	,0
Total	20	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,861	20

IBM SPSS Statistics Processor está listo. | Iniciar de nuevo

Prueba de confiabilidad

*Resultado2 [Documento2] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado
 Registro
 Fiabilidad
 Título
 Notas
 Escala: ALL VARI...
 Título
 Resumen de...
 Estadísticas

```
RELIABILITY
/VARIABLES=Certificación_del_crédito_presupuestario Compromiso Devengado Pago
Ejecución_presupuestal Actos_preparatorios Selección Ejecución_contractual
Procedimiento_de_contratación
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Fiabilidad

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	70	100,0
	Excluido ^a	0	,0
Total		70	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,642	9

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Iniciar en OM

*Resultado2 [Documento2] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado
 Registro
 Fiabilidad
 Título
 Notas
 Conjunto de datos
 Escala: ALL VARI...
 Título
 Resumen de...
 Estadísticas

```
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Fiabilidad

[ConjuntoDatos2]

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	20	100,0
	Excluido ^a	0	,0
Total		20	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,861	20

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Iniciar en OM

Prueba de hipótesis

Resultado Var depend var indepe.spv [Documento3] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado
 Registro
 PLUM - Regresión ord
 Título
 Notas
 Conjunto de datos
 Avisos
 Resumen de proc
 Información de aji
 Bondad de ajuste
 Pseudo R cuadrado
 Estimaciones de

/PRINT-FIT PARAMETER SUMMARY.

PLUM - Regresión ordinal

[ConjuntoDatos0] C:\Users\USER\Desktop\BASE DE DATOS.sav

Avisos

Hay 1 (25.0%) casillas (es decir, los niveles de variable dependiente por las combinaciones observadas de valores de variable de predictor) con cero frecuencias.

Se han encontrado singularidades inesperadas en la matriz de información de Fisher. Es posible que haya una separación casi completa en los datos. Algunas estimaciones de parámetro tenderán al infinito.

El procedimiento PLUM continúa, a pesar de las advertencias anteriores. Los resultados posteriores mostrados se basan en la última iteración. La validez del ajuste de modelo es incierta.

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje marginal
Procedimiento de contratación	A veces	11	15,7%
	Siempre	59	84,3%
Ejecución presupuestal	A veces	3	4,3%
	Siempre	67	95,7%
Válidos		70	100,0%
Perdidos		0	
Total		70	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Resultado Var depend var indepe.spv [Documento3] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado
 Registro
 PLUM - Regresión ord
 Título
 Notas
 Conjunto de datos
 Avisos
 Resumen de proc
 Información de aji
 Bondad de ajuste
 Pseudo R cuadrado
 Estimaciones de

Información de ajuste de los modelos

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	5,123			
Final	4,072	1,050	1	,305

Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,000	0	.
Desviación	,000	0	.

Función de enlace: Logit.

Pseudo R cuadrado

Cox y Snell	,015
Nagelkerke	,026
McFadden	,017

Función de enlace: Logit.

Estimaciones de parámetro

	Estimación	Desv. Est.	Máx.	Mín.	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
						Límite inferior	Límite superior

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Resultado Var depend var indepe.spv [Documento3] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
 - PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Conjunto de datos
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de

Bondad de ajuste

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,000	0	.
Desviación	,000	0	.

Función de enlace: Logit.

Pseudo R cuadrado

Cox y Snell	,015
Nagelkerke	,026
McFadden	,017

Función de enlace: Logit.

Estimaciones de parámetro

	Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
Umbral [Procedimiento_de_contratación = 2]	-1,627	,330	24,351	1	,000	-2,274	-,981
Ubicación [Ejecución_presupuestal = 2]	18,327	,000	.	1	.	18,327	18,327
[Ejecución_presupuestal = 3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

hipotesis especifica 1.spv [Documento4] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
 - PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de
 - Registro
 - PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de

Total 70

Información de ajuste de los modelos

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	63,662			
Final	13,093	50,569	2	,000

Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,481	2	,786
Desviación	,849	2	,654

Función de enlace: Logit.

Pseudo R cuadrado

Cox y Snell	,514
Nagelkerke	,590
McFadden	,351

Función de enlace: Logit.

Estimaciones de parámetro

Intervalo de confianza al 95%

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

hipotesis especifica 1.spv [Documento4] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

Registro

- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de p
- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de p

McFadden ,351
Función de enlace: Logit.

Estimaciones de parámetro

		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
							Límite inferior	Límite superior
Umbral	[Actos_preparatorios = 1]	-4,536	,796	32,495	1	,000	-6,096	-2,977
	[Actos_preparatorios = 2]	-,477	,368	1,675	1	,196	-1,199	,245
Ubicación	[Ejecución_presupuestal =1]	-6,150	1,109	30,739	1	,000	-8,324	-3,976
	[Ejecución_presupuestal =2]	-2,324	,850	12,803	1	,000	-3,597	-1,051
	[Ejecución_presupuestal =3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

```

PLUM Selección BY Ejecución_presupuestal
/CRITERIA=CIN(95) DELTA(0) LCONVERGE(0) MXITER(100) MXSTEP(5) PCONVERGE(1.0E-6) SINGULAR(1.0E-8)
/LINK=LOGIT
/PRINT=FIT PARAMETER SUMMARY.
  
```

→ **PLUM - Regresión ordinal**

Avisos

Hay 2 (22.2%) casillas (es decir, los niveles de variable dependiente por las combinaciones observadas de valores

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics Procesador está listo | Inicio de ON | 14:29:07 W: 706 nt

hipotesis especifica 1.spv [Documento4] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

Registro

- PLUM - Regresión ordinal
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de procesamiento
 - Información de ajuste de los
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de parámetro
- Registro
- PLUM - Regresión ordinal
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de procesamiento
 - Información de ajuste de los
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de parámetro

PLUM - Regresión ordinal

Avisos

Hay 2 (22.2%) casillas (es decir, los niveles de variable dependientes por las combinaciones observadas de valores de variable de predictor) con cero frecuencias.

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje marginal
Selección	Deficiente	14	20,0%
	Regular	32	45,7%
	Buena	24	34,3%
Ejecución presupuestal	Deficiente	12	17,1%
	Regular	27	38,6%
	Buena	31	44,3%
Válidos		70	100,0%
Perdidos		0	
Total		70	

Información de ajuste de los modelos

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	60,239			
Final	14,114	46,125	2	,000

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics Procesador está listo | Inicio de ON | 14:29:07 W: 706 nt

hipotesis especifica 1.spv [Documento4] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de
- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de

PLUM Actos preparatorios BY Ejecución presupuestal

```

/CRITERIA=CIN(95) DELTA(0) LCONVERGE(0) MXITER(100) MXSTEP(5) PCONVERGE(1.0E-6) SINGULAR(1.0E-8)
/LINK=LOGIT
/PRINT=FIT PARAMETER SUMMARY.

```

PLUM - Regresión ordinal

Avisos

Hay 2 (22.2%) casillas (es decir, los niveles de variable dependiente por las combinaciones observadas de valores de variable de predictor) con cero frecuencias.

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje marginal
Actos preparatorios	Deficiente	13	18,6%
	Regular	34	48,6%
	Buena	23	32,9%
Ejecución presupuestal	Deficiente	12	17,1%
	Regular	27	38,6%
	Buena	31	44,3%
Válidos		70	100,0%
Perdidos		0	
Total		70	

Información de ajuste de los modelos

Logaritmo de

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics - Procesador está listo | Unidad 0M

hipotesis especifica 2.spv [Documento5] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de

Información de ajuste de los modelos

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	60,239			
Final	14,114	46,125	2	,000

Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,877	2	,645
Desviación	1,485	2	,476

Función de enlace: Logit.

Pseudo R cuadrado

Cox y Snell	,483
Nagelkerke	,550
McFadden	,315

Función de enlace: Logit.

Estimaciones de parámetro

Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
					Límite inferior	Límite superior

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics - Procesador está listo | Unidad 0M

hipotesis especifica 3.spv [Documento6] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadra
 - Estimaciones de

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje marginal
Devengado	Deficiente	12	17,1%
	Regular	26	37,1%
	Buena	32	45,7%
Ejecución presupuestal	Deficiente	12	17,1%
	Regular	27	38,6%
	Buena	31	44,3%
Válidos		70	100,0%
Perdidos		0	
Total		70	

Información de ajuste de los modelos

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	115,677			
Final	,000	115,677	2	,000

Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,000	2	1,000
Desviación	,000	2	1,000

Función de enlace: Logit.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics: Procesar está listo | Inicio/ON

hipotesis especifica 3.spv [Documento6] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadra
 - Estimaciones de

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,000	2	1,000
Desviación	,000	2	1,000

Función de enlace: Logit.

Pseudo R cuadrado

Cox y Snell	,808
Nagelkerke	,927
McFadden	,804

Función de enlace: Logit.

Estimaciones de parámetro

		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
							Límite inferior	Límite superior
Umbral	[Devengado = 1]	-21,902	1013,734	,000	1	,983	-2008,785	1964,980
	[Devengado = 2]	-2,674	,731	13,379	1	,000	-4,107	-1,241
Ubicación	[Ejecución_presupuestal = 1]	-39,536	2196,175	,000	1	,986	-4343,959	4264,887
	[Ejecución_presupuestal = 2]	-4,754	,954	24,846	1	,000	-6,623	-2,884
	[Ejecución_presupuestal = 3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IBM SPSS Statistics: Procesar está listo | Inicio/ON

hipotesis especifica 3.spv [Documento6] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de

```

PLUM Devengado BY Ejecución_presupuestal
/CRITERIA=CIN(95) DELTA(0) LCONVERGE(0) MXITER(100) MXSTEP(5) PCONVERGE(1.0E-6) SINGULAR(1.0E-8)
/LINK=LOGIT
/PRINT=FIT PARAMETER SUMMARY.

```

→ **PLUM - Regresión ordinal**

Avisos

Hay 4 (44.4%) casillas (es decir, los niveles de variable dependiente por las combinaciones observadas de valores de variable de predictor) con cero frecuencias.

El valor de log-verosimilitud es prácticamente cero. Es posible que haya una separación completa en los datos. Las estimaciones de máxima verosimilitud no existen.

El procedimiento PLUM continúa, a pesar de las advertencias anteriores. Los resultados posteriores mostrados se basan en la última iteración. La validez del ajuste de modelo es incierta.

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje marginal
Devengado	Deficiente	12	17,1%
	Regular	26	37,1%
	Buena	32	45,7%
Ejecución presupuestal	Deficiente	12	17,1%
	Regular	27	38,6%
	Buena	31	44,3%
Válidos		70	100,0%

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

hipotesis especifica 4.spv [Documento7] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Resultado

- Registro
- PLUM - Regresión ord
 - Título
 - Notas
 - Avisos
 - Resumen de proc
 - Información de aji
 - Bondad de ajuste
 - Pseudo R cuadrado
 - Estimaciones de

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje marginal
Pago	Deficiente	12	17,1%
	Regular	27	38,6%
	Buena	31	44,3%
Ejecución presupuestal	Deficiente	12	17,1%
	Regular	27	38,6%
	Buena	31	44,3%
Válidos		70	100,0%
Perdidos		0	
Total		70	

Información de ajuste de los modelos

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	130,810			
Final	,000	130,810	2	,000

Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Pearson	,000	2	1,000
Devianza	,000	2	1,000

Función de enlace: Logit.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Anexo 5: Consentimiento o asentimiento informado UCV

Dictamen Final

Vista la Tesis:

**“EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES COVID-19 EN
TRES DISTRITOS DE LIMA, 2020”**

Y encontrándose levantadas las observaciones prescritas en el Dictamen, del graduando(a):

ACEVEDO OLIVA YSABEL CRISTINA

Considerando:

Que se encuentra conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO 2013 con RD N. ° 3902-2013/EPG-UCV, se DECLARA:

Que la presente Tesis se encuentra autorizada con las condiciones mínimas para ser sustentada, previa Resolución que le ordene la Unidad de Posgrado; asimismo, durante la sustentación el Jurado Calificador evaluará la defensa de la tesis y como documento respectivamente, indicando las observaciones a ser subsanadas en un tiempo máximo de seis meses a partir de la sustentación de la tesis.

Comuníquese y archívese.

Dr. Ulises Córdova García
Asesor de la tesis

Lima, 5 de enero del 2021

Dra. Milagritos Leonor Rodríguez Rojas
Revisor de la tesis

Anexo 8: Análisis complementario

Operacionalización de variables

Operacionalización de la ejecución presupuestaria

Dimensión	Indicadores	Items	Escala de medición y valores	Niveles y rangos
Certificación del crédito presupuestario	Requerimiento Disponibilidad presupuestal	1, 2, 3, 4, 5, 6		Deficiente 6-13 Regular 14-21 Buena 22-30
Compromiso	Calidad del gasto Necesidad de la atención	7, 8, 9 10, 11, 12		Deficiente 6-13 Regular 14-21 Buena 22-30
Devengado	Reconocimiento de la deuda	13, 14, 15	Casi Nunca (1) Nunca (2) A veces (3) Siempre (4) Casi siempre (5)	Deficiente 3-6 Regular 7-10 Buena 11-15
Pago	Cancelación de manera oportuna de acuerdo con la normativa	16, 17, 18, 19 y 20		Deficiente 5-11 Regular 12-18 Buena 19-25

Contrataciones del Estado

Dimensión	Indicadores	Items	Escala de medición y valores	Niveles y rangos
Actos preparatorios	Requerimiento	1, 2, 3, 4, 5,	Casi Nunca (1)	Deficiente
	Disponibilidad presupuestal	6, 7, 8, 9, 10		38-50
	Estudio de mercado			Regular 24-37
Selección	Registro en el SEACE de la contratación directa	11, 12, 13, 14, 15, 16	Nunca (2)	Deficiente
	Registro de beneficiarios en el portal de CGR		A veces (3)	6-13
	Postores cumplan con los requerimientos técnicos		Siempre (4)	Regular
			Casi siempre (5)	14-21
Ejecución contractual	Cumplimiento de documentación sustentatoria	17, 18, 19, 20		Buena 22-30
				Deficiente 4-9
				Regular 10-15
				Buena 16-20

Escala de valores de la confiabilidad

Valores	Escala
-1 a 0	No es confiable
0.01 a 0.49	Baja confiabilidad
0.50 a 0.75	Moderada confiabilidad
0.76 a 0.89	Fuerte confiabilidad
0.90 a 1	Alta confiabilidad

Nota: Tomado de Hernández et, al (2020).

Anexo 8: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Lima, 27 de Noviembre del 2,020

OFICIO N° 01 -2020-

Señor doctor
CARLOS VENTURO ORBEGOSO
Jefe de la Escuela de Posgrado
Universidad César Vallejo
Presente. -

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que se le brindará las facilidades a la Br. Ysabel Cristina Acevedo Oliva para la aplicación del instrumento del estudio "Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020", siendo esta oficina encargada del área de Presupuesto del Distrito de Comas.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

"GUILLERMO AGUSTÍN ITZA ESTACIO"
SUBGERENTE

*Municipalidad Distrital de
Los Olivos*

Lima, 24 de Noviembre del 2020

OFICIO N° 022-2020-MDLO/GAF

Señor:
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO
Jefe de la Escuela de Posgrado
Universidad César Vallejo
Presente. -

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que se le brindará las facilidades a la Br. Ysabel Cristina Acevedo Oliva para la aplicación del instrumento del estudio "Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020", siendo esta oficina encargada del área de Administración y Finanzas del Distrito de Los Olivos.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOS OLIVOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NO. 022-2020-MDLO/GAF

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Universalización de la Salud"

Lima, 27 de Noviembre del 2020

OFICIO N° 205-2020-GDS-MDCH

Señor doctor
CARLOS VENTURO ORBEGOSO
Jefe de la Escuela de Posgrado
Universidad César Vallejo
Presente. -

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que se le brindará las facilidades a la Br. Ysabel Cristina Acevedo Oliva para la aplicación del instrumento del estudio "Ejecución presupuestaria en el procedimiento de contratación de las canastas básicas familiares Covid-19 en tres Distritos de Lima 2020", siendo esta oficina encargada del Desarrollo Social del Distrito de Chorrillos.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
G. C. F. ELIANA RELLA DE ZAMPARETTI
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL